

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport intermediar privind distribuția speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 2)

Activitatea 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole

Subactivitatea 1.4.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contract servicii nr. 358/15.01.2020 privind realizare studii specii invazive POIM 120008

Echipa de experți:

- POPA Oana Paula - Expert coordonator determinare nevertebrate dulcicole invazive
- POPA Luis Ovidiu - Expert coordonator inventariere nevertebrate dulcicole invazive
- SAHLEAN Tiberiu Constantin – Expert GIS
- BĂNĂDUC Angela Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- BĂNĂDUC Doru Stelian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- BREZEANU Andreea Maria - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- CIOBOIU Olivia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- CUPȘA Diana - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- GAVRIL Viorel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- ILIE Daniela Minodora - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- IORGU Elena Iulia - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- IRIMIA Angel Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- KRAPAL Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- MOTOC Rozalia Magda - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- OLOȘUTEAN Horea - Expert nevertebrate dulcicole invazive

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- PÂRVULESCU Lucian - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PERJU Mirabela - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Ana Maria - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETRESCU Iorgu - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- PETROVICI Milca - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- POPESCU MIRCENI Razvan - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- SURUGIU Victor - Expert nevertebrate dulcicole invazive
- STANCIU Cătalin Răzvan - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- ȘTEFAN Andrei - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive
- ZAHARIA Răzvan - Expert suplimentar nevertebrate dulcicole invazive

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Popa O.P., Popa L.O., Sahlean T.C., Bănăduc A.M., Bănăduc D.S., Brezeanu A.M, Cioboiu O., Cupșa D., Gavril V., Ilie D.M., Iorgu E.I., Irimia A.G., Krapal A.M., Motoc R.M., Olușutean H., Pârvulescu L., Perju M., Petrescu A.M., Petrescu I., Popescu-Mirceni R., Surugiu V., Stanciu C.R., Ștefan A., Zaharia R. (2020). *Raport intermediar privind distribuția speciilor de nevertebrate de apă dulce alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 2)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

Introducere	6
Metodologie	8
Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor	9
1. Insecte.....	9
2. Raci.....	10
3. Moluște.....	11
4. Briozoare.....	14
5. Kamptozoare.....	15
6. Hidrozoare.....	15
7. Anelide.....	15
8. Platelminți forme libere.....	16
9. Platelminți paraziți.....	16
Metodologia de identificare a probelor	17
Scara utilizată pentru estimarea abundenței	18
Scara utilizată pentru descrierea impactului	18
Scara utilizată pentru estimarea potențialului de reproducere și răspândire	18
Modelul fișei de colectare utilizată	18
Fișă de teren pentru inventarierea cu efort intensiv a speciilor alogene.....	18
Echipamente utilizate	20
Activitatea din teren	22
Deplasări, puncte de observație	22
Gradul de acoperire al HotSpot-urilor/arii protejate	22
Rezultate	25
Specii identificate	25
1. Aedes albopictus Skuse, 1895.....	26
2. Orconectes limosus Rafinesque, 1817.....	28
3. Physella acuta (Draparnaud, 1805).....	30

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

5.	Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774).....	33
6.	Dreissena rostriformis bugensis Andrusov, 1897	35
7.	Dreissena polymorpha (Pallas, 1771).....	37
8.	Sinanodonta woodiana (Lea, 1834).....	39
	Hărți pentru speciile de nevertebrate acvatice invazive înregistrate în baza de date ca pseudoabsențe în pătratele de HS investigate	41
	Liste negre pentru ariile naturale protejate	53
	Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD)	53
	Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița.....	53
	Parcul Național Cozia	53
	Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor din HotSpot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar	54

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.4.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce realizată în cadrul activității 1.4. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate dulcicole*, pentru anul 2 de cartare, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Reglementarea 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartă intensiv punctele fierbinți și punctele prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.4.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor de nevertebrate dulcicole alogene, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.4.3. *Realizarea unui protocol de inventariere și cartare a distribuției speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate dulcicole din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune*. De asemenea, s-a urmărit colectarea datelor necesare pentru analiza distribuției, a potențialului de răspândire, precum și a impactului asupra mediului și comunităților biologice.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini, a protocolului de inventariere, experții fiind conștienți de obligațiile asumate. Cartarea și inventarierea intensivă a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.4.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate de apă dulce din România*, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în nevertebrate dulcicole invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate dulcicole nou pătrunse. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Activitatea a condus și la identificarea prezenței speciilor de nevertebrate dulcicole alogene în ariile naturale protejate (inclusiv în siturile Natura 2000), precum și de-a lungul Dunării, de la intrarea în țară și până la vărsarea în mare, cunoscută fiind pe de o parte importanța acestui fluviu în dispersia speciilor invazive și potențial invazive, iar pe de altă parte importanța protejării mediului în lungul acestuia (SUERD).

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de nevertebrate de apă dulce, în prezentul raport este prezentată situația pentru anul doi de cartare, nefiind încă acoperite toate zonele HotSpot.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Metodologie

În pătratele de efort intensiv de 5x5 km au fost căutate activ un total de 29 de specii conform *Listei preliminare a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România*, rezultat al activității 1.4.2 (tabelul 1).

Tabelul 1. Lista preliminară a speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive din România

Nr.	Indicativ specie	Specie	Încrângătura	Clasa
1	PLU001	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	Bryozoa	Phylactolaemata
2	SOL001	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Kamptozoa	Entoprocta
3	LIM001	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	Coelenterata	Hydrozoa
4	BOT001	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Platyhelminthes	Cestoda
5	DAC001	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Platyhelminthes	Monogenea
6	DAC002	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Platyhelminthes	Monogenea
7	DAC003	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea
8	DAC004	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea
9	MAZ001	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Platyhelminthes	Monogenea
10	NEO001	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Platyhelminthes	Trepaxonemata
11	ANN001	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Annelida	Polychaeta
12	ANN002	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Annelida	Oligochaeta
13	BAS001	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	Mollusca	Gastropoda
14	BAS002	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	Mollusca	Gastropoda
15	BAS003	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Mollusca	Gastropoda
16	BAS004	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	Mollusca	Gastropoda
17	LIT001	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Mollusca	Gastropoda
18	MYI001	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	Mollusca	Bivalvia
19	MYI002	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	Mollusca	Bivalvia
20	UNI001	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	Mollusca	Bivalvia
21	VEN001	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia
22	VEN002	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia
23	DEC001	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817*	Arthropoda	Malacostraca
24	DEC002	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>Virginialis</i> *	Arthropoda	Malacostraca
25	DEC003	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	Arthropoda	Malacostraca
26	DEC004	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	Arthropoda	Malacostraca
27	DEC005	<i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870	Arthropoda	Malacostraca
28	DEC006	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Malacostraca
29	DIP001	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Arthropoda	Insecta

*Speciile marcate cu * sunt de interes pentru Uniunea Europeană

Metodologia de eșantionare și de colectare a datelor

1. Insecte

Colectarea larvelor și a pupelor de țânțari din locurile potențiale de reproducere se realizează prin utilizarea fileului limnologic, prin colectarea probelor de apă, prin aspirarea directă din masa apei a larvelor sau prin prelevarea vegetației acvatice, în funcție de dimensiunile zonei cu apă sau a containerului inspectat. Zonele cu apă de dimensiuni mari (suprafața > 0,5 m²) au fost verificate cu fileul limnologic (diametrul maxim 20 cm, ochiuri de 500 μm) sau un vas cu mâner lung (maxim 1 litru). Containerele medii (în care se poate strânge apă) pot fi verificate cu un fileu mai mic (plase de acvariu), sau chiar cu o cană cu volum cunoscut. Recipientele foarte mici sunt golite cu totul într-un recipient. Dacă recipientul inspectat este fix (ex. scorburi de copac), apa poate fi aspirată cu un tub de silicon cu filtru pentru mucus.

Probele de apă sunt decantate și inspectate apoi într-o tavă de plastic alb (1 litru). Larvele sunt apoi colectate cu ușurință cu o pipetă de plastic și introduse în flacoane etichetate și numerotate corespunzător. Larvele pot fi prelevate vii pentru a fi crescute ulterior în laborator sau direct în etanol 70-96% pentru identificare ulterioară și păstrare pe termen lung.

Figură 1. Utilizarea fileului limnologic pentru colectarea larvelor și pupelor de țânțari. Foto: Alexandra Florina Popa

Figură 2. Colectarea larvelor și pupelor de țânțari - metoda punctului fix (inspectarea apei din diferite cavități). Foto: Ana Maria Krapal

2. Raci

A. Metoda transectului liniar. Această metodă implică cercetare vizuală de-a lungul malurilor râurilor cu debit mare. Se va urmări prezența intrărilor în galerii, a eventualelor urme pe nisip, fragmente ale carapacei, exemplare moarte, pe distanțe prestabilite de aproximativ 500 m.

B. Metoda de colectare la punct fix

B.1. Metoda colectării manuale

B.2. Metoda capcanelor. Se pot utiliza capcane cu momeală, recomandate în cazul apelor cu adâncime mare (acolo unde metoda colectării manuale este imposibilă). Se utilizează capcane tip vintir sau vârșă, cu intrare mare, din materiale rezistente. Se recomandă ca momeala să fie în curs de descompunere, astfel încât mirosul puternic să atragă crustaceele.

Figură 3. Capturarea racilor prin metoda colectării la punct fix, metoda capcanelor Foto: Ana Maria Petrescu

Figură 4. Capturarea racilor prin metoda colectării la punct fix, metoda capcanelor Foto: Iorgu Petrescu

B.3. Capturarea cu ajutorul plaselor, năvoadelor, setcilor, prostovoalelor, filelelor acvatice. Plasele sunt recomandate în ape cu debit mare. Acestea pot fi utilizate numai în ape deschise, cu fund plat și mai puțină vegetație submersă. Filele acvatice sunt recomandate pentru ape mai mici cu vizibilitate ridicată. Acestea se vor poziționa în spatele exemplarului care va fi împins către plasă cu ajutorul unui băț.

O metodă cu rezultate bune în ceea ce privește posibilitatea comparării populațiilor și a estimării dinamicii populaționale, este metoda „captură per unitate de efort” – CPUE. Această metodă are avantajul că poate fi aplicată mai rapid, eliminând astfel inconvenientele metodei captură-recaptură. Metoda CPUE presupune un raport numeric dat de numărul de indivizi colectați și numărul de capcane utilizate.

3. Moluște

În funcție de particularitățile ecologice ale habitatului și de biologia fiecărei specii invazive în parte, se va folosi metoda transectului liniar cu următoarele precizări:

A.1. Metoda Transectului Liniar - Colectarea manuală: gasteropode acvatice și bivalve

Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, acolo unde habitatul pare promițător și apa oferă o bună vizibilitate. Deplasarea prin ape curgătoare se face din aval în amonte pentru a evita tulburarea apei și observarea greoaie a speciilor.

Efortul de investigare când apa este limpede și malul accesibil, va fi de 30 de minute pe o distanță de 50 m. Între observatori se va păstra o distanță de aproximativ 1 m și se vor număra toate speciile observate aparținând speciilor de interes. În cazul speciilor de gasteropode acvatice invazive care preferă zonele cu vegetație acvatică abundentă se vor

observa atent pâcurile de vegetație și vor fi luate probe de vegetație sau sediment pentru a fi selectate în laborator.

Figură 5. Observarea bivalvelor pe substrat prin metoda transectului linear. Foto: Ana Maria Krapal & Elena Iulia Iorgu

A.2. Metoda Transectului Liniar -Colectarea prin dragare: bivalve și gasteropode bentice

Investigarea habitatului acvatic prin dragare este folosită pe o porțiune determinată, acolo unde nu pot fi aplicate alte metode datorită caracterului inaccesibil al habitatului (sector mai adânc, cu vizibilitate mai redusă sau cu porțiuni abrupte etc.). Metoda poate fi folosită atât de pe mal, cât și dintr-o ambarcațiune în cazul Dunării sau al lacurilor adânci. Operația de dragare se poate repeta în câteva rânduri, pe o distanță definită. Numărul de dragări, distanța de dragare și speciile colectate de dragă sunt detalii atent notate, pentru a putea fi repetate în vederea unor reexaminări. Metoda este calitativă, dar poate fi considerată și semi-cantitativă.

Figură 6. Pregătirea pentru aruncarea dragei târătoare Foto: Ana Maria Krapal & Andrei Ștefan

Figură 7. Aruncarea dragei târâtoare pentru prelevarea de probe de bentos. Foto: Ana Maria Krapal & Andrei Ștefan

A.3. Metoda Transectului Liniar - Colectarea cu ajutorul fileului limnologic: gasteropode acvatice

Colectarea indivizilor se face cu ajutorul unui fileu limnologic, urmată de o analiză atentă a materialului colectat și trecerea lui prin site pentru a reține speciile de interes. Colectarea cu fileul limnologic este o metodă calitativă prin care se poate aprecia doar un număr mediu de indivizi colectați. Prin standardizarea timpului de colectare, metoda poate fi folosită și pentru evaluări semicantitative.

Figură 8. Metoda transectului liniar - inspectarea corpurilor de apă. Foto: Andreea Maria Brezeanu

4. Briozoare

A. Metoda transectului liniar - colectarea coloniilor

Colectarea de colonii are loc prin investigarea substraturilor naturale (bușteni, ramuri, rădăcini, plante acvatice și roci), precum și obiecte artificiale. Eșantionarea se face fie mergând prin apă de-a lungul țărmului. O greblă lungă va fi folosită pentru pieptănarea completă a fundului apei în căutarea substraturilor. În corpurile de apă mai adânci, grebla va fi fixată pe o frânghie și îngreunată cu plumb. Foarfece mici de grădină vor fi utilizate pentru tăierea ramurilor mai mici sau a crengilor de la diferitele resturi lemnoase și plante acvatice, în timp ce un ferăstrău manual de grădină va fi folosit pentru ramuri mai groase. În cazul buștenilor masivi sau a altor obiecte, când nu se pot preleva porțiuni din apă, coloniile vor fi răzuite cu atenție de pe substrat cu un cuțit/șpaclu.

B. Metoda transectului liniar - colectarea formelor de statoblast planctonice. Formele de statoblast planctonice se vor colecta cu un fileu planctonic (dimensiunea ochiurilor de plasă: 200 μm) tipic sau modificat (la care sacul de colectare poate fi schimbat cu ușurință pe teren). Deoarece adesea statoblastii aderă la pânza fileului, se va schimba sacul de colectare la fiecare sit investigat sau se va utiliza un fileu nou. Probele vor fi depozitate în alcool de 70%.

Figură 9. Utilizarea fileului limnologic pentru a preleva probe de vegetație și planctonice, Foto: Ana Maria Krapal

Figură 10. Utilizarea fileului limnologic pentru a preleva probe de vegetație și planctonice, Foto: Oana Paula Popa

5. Kamptozoare

A. Metoda Transectului Liniar – Colectarea manuală. Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Zooizii se atașează de aproape orice tip de substrat: pietre, crengi, plante acvatice, cochilii de moluște, resturi solide provenite în urma activităților umane. Unele colonii pot fi desprinse ușor de pe substrat, cu mâna, alte colonii aderente pot fi colectate cu tot cu substrat (dacă este posibil). Pentru detașarea coloniilor de substrat se poate folosi un cuțit cu lama mai groasă sau o daltă cu ciocan.

6. Hidrozoare

Colectarea manuală la punct fix - *C. sowerbii* poate fi găsită atât sub formă fixată, de polipi, cât și sub formă liberă, de meduză. Polipii pot fi colectați de la o adâncime de până la 8 m și detașarea lor de substrat poate fi făcută cu o lamă sau un bisturiu. Formele libere, de meduză, pot atinge 2-2,5 cm în diametru și pot fi colectate cu fileul limnologic.

7. Anelide

Pentru monitorizarea speciilor invazive de anelide dulcicole se vor folosi diferite metode și echipamente, în funcție de tipul de habitat (stagnant sau curgător), de natura substratului (dur sau mobil), de adâncimea apei, de viteza curentului de apă, de tipul și dimensiunea organismelor colectate sau în funcție de tipul de echipament care există în dotare.

Pentru colectarea calitativă a speciilor invazive de anelide dulcicole de la adâncimi mari (<10 m) din apele stătătoare sau cele lent curgătoare cu substrat mobil (cum ar fi cazul Dunării și cel al lacurilor adânci) se vor folosi diferite tipuri de **drage târătoare** conform protocolului de colectare aprobat.

8. *Platelminti forme libere*

Metoda Transectului Liniar – Colectarea manuală. Această metodă este potrivită pentru ape puțin adânci și limpezi, aproape de mal. Indivizii de *G. tigrina* aderă la substrat, vegetație submersă sau pietre. Vegetația submersă și pietrele mai mari, alese aleator, de pe fundul apei de-a lungul transectului trebuie verificate și inspectate vizual. În cazul în care fundul apei este nisipos, se poate folosi o dragă. Deplasarea în ape curgătoare se face din aval spre amonte pentru a evita tulburarea apei.

Figură 11. Verificarea și inspectarea vizuală a vegetației acvatice, Foto: Andreea Maria Brezeanu

9. *Platelminti paraziți*

În vederea colectării de date se vor parcurge mai multe etape. Prima este triajul peștilor care vor fi examinați: se vor selecta pentru colectarea de probe, speciile de pești care sunt cunoscute ca fiind specii gazdă pentru paraziți de interes în acest studiu (*Lepomis gibbosus* – pentru *Onchocleidus similis* și *Onchocleidus dispar*, *Ctenopharyngodon idella* – pentru *Dactylogyrus lamellatus*, ciprinide asiatice și autohtone – pentru *Schyzocotyle acheilognathi* și *Eudiplozoon nipponicum*), dar și pești din alte specii dacă aceștia prezintă simptomatologia specifică/leziunile patognomonice, produsă/-e de speciile de paraziți de interes. Apoi urmează recoltarea probelor de platelminti paraziți prin disecția peștilor și observarea lor la microscop, conform metodologiei aprobate deja.

Figură 12. Etapele necropsiei la pește. (de sus în jos) se îndepărtează operculul pentru evidențierea branhiilor, îndepărtarea peretelui costal pentru evidențierea organelor din cavitatea celomică și eviscerarea peștelui. Pregătirea organelor în vederea examinării. Gazda: *C. Gibelio*, Foto: Angel Irimia

Metodologia de identificare a probelor

Probele colectate trec prin mai multe etape de triere și etichetare, până se ajunge la concentrarea indivizilor dintr-un anumit taxon în recipiente proprii. Fiecare taxon va fi triat conform metodologiei proprii aprobate în protocoalele de inventariere. Identificarea indivizilor astfel triați se va face prin utilizarea de chei de identificare morfologică sau, unde este cazul, chiar prin etape suplimentare de identificare pe baze genetice cu ajutorul metodelor de biologie moleculară.

Figură 13. Trierea probelor colectate de pe vegetație acvatică, Foto: Oana Paula Popa & Andreea Maria Brezeanu

Scara utilizată pentru estimarea abundenței

Abundența fiecărei specii a fost estimată pe baza opiniei expertului, în format scalar și grupată în trei categorii: abundență scăzută, abundență medie, abundență ridicată.

Scara utilizată pentru descrierea impactului

Tipul de impact al fiecărei specii a fost estimat în funcție de domeniul afectat astfel: specii cu impact asupra sănătății, specii cu impact ecologic și specii cu impact economic. Nivelul impactului fiecărei specii a fost estimat pe baza opiniei expertului, în format scalar și grupat în trei categorii: impact scăzut, impact mediu și impact ridicat.

Scara utilizată pentru estimarea potențialului de reproducere și răspândire

Potențialul de reproducere și răspândire al fiecărei specii a fost estimat pe baza opiniei expertului, în format scalar și grupat în trei categorii: potențial scăzut, potențial mediu, potențial ridicat.

Modelul fișei de colectare utilizată

A fost utilizat un model de fișă de colectare (tabelul 2) care include date privind codul de identificare al probei, numele experților care au colectat proba dar și data, ora, coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, trebuie completate date adiționale privind obiectivele urmărite, echipamentul folosit, metoda folosită, date privind bazinul hidrografic, tipul corpului de apă și denumirea acestuia, caracteristicile biotopului, tipul de vegetație submersă și palustră, tipul de substrat, temperatura și adâncimea apei etc.

Fișă de teren pentru inventarierea cu efort intensiv a speciilor alogene

Pentru fiecare probă se va completa o fișă de teren în care va cuprinde următoarele informații:

1. Codul de identificare a probei/numărul fișei/probei. Acesta va fi format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, după cum urmează:
 - primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex. LOP pentru Luis Ovidiu Popa);
 - al doilea grup format din 6 cifre care reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex. 200620 pentru 6 iunie 2020);
 - al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex. 01 pt proba nr. 1 sau 13 pt proba nr. 13)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnele „-” sau „_” sau „/”. În format digital, numele fișei va fi introdus utilizând caracterul „_” pentru separarea grupurilor de caractere.
 - Exemplu: LOP_200821_09 codifică a 9-a proba colectată de Luis Ovidiu Popa, în data de 21 august 2020. Numele expertului/expertiilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren
2. Data și ora prelevării
 3. Coordonate geografice ale punctului de colectare obținute cu GPS: latitudine, urmată de longitudine. De preferat este utilizarea gradelor zecimale, în sistem WGS84. Pentru orice alt sistem utilizat se vor face precizările corespunzătoare în rubrica destinată observațiilor.
 4. Denumirea bazinului hidrografic
 5. Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă, canal etc.)
 6. Denumirea corpului de apă
 7. Denumirea punctului de prelevare a probelor (se va scrie un text liber, corespunzător localității celei mai apropiate în care a fost colectată proba, sau toponimul local în cazul unor unități de relief sau a unor zone în care atribuirea unei localități este mai dificilă)
 8. Adâncimea de la care s-au colectat probele
 9. Felul probei (calitativă/cantitativă)
 10. Metoda de captură (pt specia invazivă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
 11. Metoda de captură (pt specia gazdă) și tipul echipamentului cu care s-a făcut prelevarea, (bodengreifer/dragă/ciorpac limnologic etc.)
 12. Metoda de conservare (formol/alcool)
 13. Obiectivul urmărit (inventariere intensivă a punctelor fierbinți/inventariere cu efort redus)
 14. Descrierea habitatului: nivelul apei, lățimea albiei majore/suprafața corpului de apă, adâncimea apei, viteza de curgere a apei, natura sedimentelor (granulometria și cantitatea de carbon organic), principalele caracteristici fizico-chimice ale apei din momentul prelevării, vegetația acvatică etc.). Pe cât posibil, se va încerca corelarea cu tipul corespunzător de habitat conform clasificării EUNIS.
 15. Alte observații relevante. În această rubrică vor fi notate orice tip de observații incidentale (de ex. prezența unor specii Natura 2000 sau a altor specii rare/amenințate în habitatul în care a fost identificată o specie alogenă, viituri, poluări accidentale, ruperi de mal, exploatări la malul bazinului etc). Tot în această coloană, a observațiilor, va fi notat dacă datele de răspândire sunt colectate de la proprietari, custozi, administratori, autorități etc.

Colectarea datelor enumerate mai sus se poate face pe o fișă clasică, tipărită pe suport de hârtie ca cea prezentată mai jos.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabelul 2. Fișă de teren

Codul de identificare al probei/numărul fișei/probei	
Numele expertului/expertilor care a/au colectat probele/completat fișa de teren	
Data prelevării (zz-II-aaaa):	
Perioada zilei (ora la care a început și la care s-a încheiat prelevarea):	
Obiectivele urmărite (monitoring, supraveghere biologică, proiect de cercetare etc.):	
Coordonatele geografice (WGS84):	
Denumirea bazinului hidrografic:	
Tipul corpului de apă (pârâu, râu, lac, baltă etc.):	
Numele pârâului/râului/lacului:	
Adâncimea de prelevare (m):	
Felul probei (calitativă/cantitativă):	
Metoda de captură (pt specia invazivă)	
Metoda de captură (pt specia gazdă)	
Stadiul de viață observat (larvă, juvenil, adult, polip, meduză, colonie etc.)	
Abundența (scăzută, medie, ridicată)	
Impact (sănătate, ecologic, economic) și nivelul acestuia (scăzut, mediu, ridicat)	
Potențial de reproducere și răspândire (scăzut, mediu, ridicat)	
Caracteristicile biotopului:	
Nivelul apei (mediu, scăzut, crescut):	
Natura substratului (pietros, nisipos, mîlos, argilos, detritic etc.):	
Temperatura apei (°C):	
Vegetația palustră (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Vegetația submersă (absentă, rară, intermediară sau bogată)	
Tipul dominant de macrofitobentos (alge, mușchi, fanerogame)	
Alte observații relevante:	

Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene acvatice dulcicole din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O alternativă la receptorul GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.).

Tabelul 3. Echipamentul minim necesar pentru colectarea probelor din fiecare grup taxonomic de interes

Grup taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
Insecte	Fileu de acvaniu, cană cu mâner lung, tavă de culoare albă; Recipiente de plastic de diferite mărimi, pungi cu ziplock; alcool 96%;
Raci	Cizme din cauciuc până la brâu, ciorpac, capcane specifice (Pyrat traps, tip vârșă cu dubla intrare), momeală (pește sau ficat), recipiente de păstrare;
Crabi	Pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion, pense de diferite dimensiuni; recipiente cu capac pentru conservarea exemplarelor pe termen lung (25-2000 ml); pungi cu ziplock, alcool etilic 96%; Fileu acvatic, setci, prostovoale, capcane; Cizme cauciuc, neopren, vader, vestă de salvare;
Moluște (melci, scoici)	Ochelari polarizanți; Pungi de plastic, etichete, foarfecă, creion etc.; Recipiente de polipropilenă, de diferite mărimi (2 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml) cu alcool; Dragă de mână; fileu limnologic, site; cizme cauciuc; costum de neopren/cizme șold;
Briozoare	Echipament de protecție individual (încălțăminte pentru scufundări, vestă de salvare), greblă modificată pentru raclarea fundului bazinului acvatic, cuțit/șpaclu, foarfece de grădină, fierăstrău de grădină, fileu planctonic cu dimensiunea ochiurilor 200 μm; Recipiente pentru păstrarea probelor planctonice, alcool etilic 70%;
Anelide	Ambarcațiune cu vinci; Pungi de plastic, etichete, foarfecă, etc.; recipiente de plastic cu dop înșurubat de capacitate 250-500 ml; formol concentrat; alcool etilic 70-80%; Dragă târătoare; bodengreifer; Pensete cu vârful fin; tăvițe albe de plastic cu dimensiunile de 30×15 cm; site granulometrice de 0,25 mm, 0,5 mm și 1 mm; Costum de neopren/cizme șold;
Viermi paraziți	Aparat electrofishing; dispozitive manuale de pescuit; ruletă; Cântar; pungi ziplock diferite dimensiuni; hârtie de calc; Recipiente de polipropilenă de 50 ml; alcool etilic 70%; Ladă frigorifică pentru transport probe;

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate (planctonice, bentonice etc.), sunt necesare de asemenea: lupă binocular, microscop, chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate lamă-lamelă (lame și lamele pentru microscopie; acid lactic 80%; glicerină 99%; alcool etilic min. 70%), cutii și recipiente de depozitare etc. Pentru platelmintii paraziți este nevoie de asemenea de: tăvi de plastic pentru necropsie; trusă de necropsie, ser fiziologic etc. Pentru probele la care nu putem identifica specia doar pe baze morfologice avem nevoie de accesul la un laborator de biologie moleculară.

Activitatea din teren

Deplasări, puncte de observație

În perioada ianuarie-noiembrie 2021, au fost investigate în total **115 pătrate** de efort intensiv insumând un număr de **5200 înregistrări** ale speciilor invazive de nevertebrate acvatice dulcicole din România.

Gradul de acoperire al HotSpot-urilor/arii protejate

Observațiile pentru speciile de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România au fost realizate în perioada ianuarie-noiembrie 2021, în puncte fixe. O atenție deosebită a fost acordată inventarierii și cartării în lungul Dunării, cunoscute fiind, pe de o parte importanța acestui fluviu în dispersia speciilor acvatice dulcicole invazive și potențial invazive, iar pe de altă parte, importanța protejării mediului în lungul acestuia.

După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. Datele obținute au fost transferate în baza de date cu informații privind caracteristicile speciilor.

Inventarierea și cartarea intensivă a celor 29 de specii de nevertebrate acvatice invazive semnalate la nivel național s-a realizat în perioada ianuarie-noiembrie 2021, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini precum și de analiza datelor colectate din literatura de specialitate.

În urma analizei datelor din literatura de specialitate a fost realizată o hartă care conține agregarea semnalărilor pentru speciile de nevertebrate acvatice în HotSpot-uri. Pe lângă acestea trebuie inventariate/cartate cu efort intensiv pe durata proiectului și 13 Parcuri Naționale și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Din cele 41 de județe de pe teritoriul României, 22 sunt raportate ca fiind HotSpot pentru specii invazive acvatice. În cele 22 județe au fost identificate un număr de 177 de pătrate (caroiaj 5×5km, proiecție similară cu cea utilizată pentru raportările obligatorii) pentru cele 29 de specii de nevertebrate acvatice invazive (tabelul 4, figura 15).

Astfel, pentru perioada ianuarie-noiembrie 2021 au fost investigate un total de 115 pătrate de efort intensiv (figura 15) pentru cele 29 de specii de interes, reprezentând **64,97%** din numărul de pătrate de efort intensiv ce urmează a fi cartate pentru speciile acvatice dulcicole invazive.

Tabelul 4. Situația pătratelor de efort intensiv pe județe

Județe	Total pătrate 5×5 km	Realizate	Rămase
ARGEȘ	1	0	1
BIHOR	8	4	4
BISTRIȚA NĂȘĂUD	2	0	2

Județe	Total pătrate 5×5 km	Realizate	Rămase
BRĂILA	9	4	5
BRAȘOV	1	0	1
BUCUREȘTI	4	4	0
CĂLĂRAȘI	17	15	2
CARAȘ SEVERIN	15	9	6
CONSTANȚA	4	2	2
DOLJ	1	0	1
GIURGIU	8	8	0
GORJ	3	2	1
HARGHITA	1	1	0
HUNEDOARA	1	1	0
IALOMIȚA	2	0	2
MEHEDINȚI	34	13	21
MUREȘ	2	0	2
NEAMȚ	2	2	0
OLT	5	0	5
TELEORMAN	5	4	1
TULCEA	49	43	6
VÂLCEA	3	3	0
TOTAL	177	115	62

Figură 14. Gradul de acoperire al pătratelor de efort intensiv pentru anul 2021

Figură 15. Hartă cu acoperirea pătratelor de efort intensiv în anul 2021

Din numărul total de pătrate investigate, 56 de pătrate (cu 2198 de înregistrări în baza de date dintre care 117 de înregistrări de prezență a speciilor invazive și 2168 de înregistrări ca pseudoabsențe) aparțin parcurilor naționale și Rezervației Biosferei Delta Dunării, pentru care au fost întocmite liste negre de specii de nevertebrate acvatice dulcicole invazive (figura 16).

Figură 16. Acoperirea pătratelor de probă din Parcuri Naționale și din RBDD

Rezultate

Specii identificate

Au fost identificate în teren un total de 8 specii de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România: *Aedes albopictus* Skuse, 1895, *Orconectes limosus* Rafinesque, 1817, *Physella acuta* (Draparnaud, 1805), *Ferrissia californica* (Rowell, 1863) *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774), *Dreissena rostriformis bugensis* Andrusov, 1897, *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771) și *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834) (Tabelul 5). Există însă situații în care specia a fost caутată activ, dar nu a fost observată, deși ciclul biologic permitea. Acestea au fost trecute ca pseudoabsențe.

Tabelul 5. Situația speciilor identificate în teren pentru anul doi de cartare

Incadrarea taxonomică	Specia	Nr. pătrate prezentă
Insecta	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1895	7
Crustacea	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	5
Mollusca	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	18
Mollusca	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	3
Mollusca	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	67
Mollusca	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusov, 1897	27
Mollusca	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	66
Mollusca	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	63

1. *Aedes albopictus* Skuse, 1895

Clasificare: Arthropoda: Insecta: Diptera: Culicidae

Descriere: Adultul de țânțar tigru asiatic are culoarea corpului neagră cu un model de benzi și puncte albe. Specia prezintă o dungă albă longitudinală care pornește de la cap și se continuă pe torace. Masculii și femelele au un aspect asemănător. Antenele la mascul sunt mai stufoase (aspect plumos) și conțin receptori olfactivi și auditivi. Palpii maxilari la mascul sunt de asemenea, mai lungi decât proboscisul, în timp ce la femele sunt mai scurți. Proboscisul este negru, iar segmentul terminal al palpiilor sunt acoperiți în partea dorsală de solzi argintii. Tarsomerele I-IV de la picioarele posterioare prezintă la bază un inel format din solzi albi-argintii. Tarsul perechii a treia de picioare la masculi este mai albicios-argintiu. Tarsomerul IV este în proporție de 60-75% argintiu. Tarsomerul V este acoperit complet de solzi albi-argintii. Tarsomerele primelor două perechi de picioare prezintă inele argintii doar pe tarsomerele I-III. Tergitele segmentelor II-VI au câte o pată triunghiulară albă la baza acestora.

Dimensiuni: Are dimensiuni variabile: 2-10 mm lungime. Masculul este de obicei cu 20% mai mic decât femela. Variația destul de mare a dimensiunii corpului adultului depinde de densitatea larvară în ochiurile de apă unde s-au dezvoltat și de cantitatea de hrană disponibilă acolo. Lungimea medie a abdomenului este de 2,63 mm și lungimea medie a aripilor este de 2,7 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia *A. albopictus* este o specie care în mediul natural își depune ouăle în ape strânse în scorburile copacilor. În zonele invadate, aceasta se găsește în habitate urbane unde se poate reproduce în orice vas, cauciucuri uzate, ghivece, piscine, butoaie, adâncituri etc. în care se poate acumula apă (de la ploaie de ex.) și în care larvele se pot dezvolta cu succes. Frunzele căzute din copacii dimprejur creează condiții asemănătoare celor din scorburile copacilor.

Biologie: Ciclul biologic al țânțarilor cuprinde următoarele etape: larvă (patru stadii larvare), pupă, adult (imago) și ou. Ouăle sunt depuse de femele individual sau grupat pe un substrat umed. Ouăle pot sta până la un an fără să eclouzeze dacă nu sunt inundate. Din ou, larva eclouzează direct în apă, unde se hrănește cu particule suspendate, trece prin patru stadii prin năpârlire și apoi se transformă în pupă. Atât stadiile larvare, cât și pupa sunt acvatic, dar au nevoie de aer de la suprafață ca să respire. În condiții favorabile, ciclul acvatic poate dura doar o săptămână. Culicidele sunt vectori ai unor boli foarte grave care pot afecta atât oamenii, cât și animalele. Femelele de culicide au nevoie de proteine din sânge pentru maturarea ouălor, ele înțepând diferite vertebrate. Ele injectează propria salivă pentru a preveni coagularea sângelui și preiau o picătură din sângele gazdei. În acest fel, țânțarii pot transmite diverși agenți patogeni. Astfel, *A. albopictus* este vector pentru mai multe virusuri periculoase pentru om cum sunt zika, chikungunya, febra Dengue, dar și *Dirofilaria* sp. (un vierme care atacă inima câinilor și provoacă dirofilarioză).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Origine/distribuție nativă: Specia este nativă în Sud-estul Asiei și în Oceania. Ea fost semnalată prima dată în România în 2012 din București (Prioteasa et al., 2015). Specia este răspândită pe toate continentele în afară de Antarctica.

Figură 17. Larvă și pupă de *Aedes albopictus* găsită în probele de apă prelevate (foto E.I. Iorgu)

Specia a fost semnalată în 7 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în județele București, Giurgiu, Ilfov, Mehedinți și Tulcea. Specia a fost identificată și în Rezervația Biosferei Delta Dunării, în 3 pătrate. Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 18.

Figură 18. Harta distribuției speciei *Aedes albopictus*

2. *Orconectes limosus* Rafinesque, 1817

Clasificare: Crustacea: Malacostraca: Decapoda: Cambaridae

Descriere: Este un rac suplu, de mărime medie, exemplarele adulte încadrându-se între 6 și 12 cm lungime totală. Culoarea variază de la oliv-brun până la brun-negricios, uneori albastrui, pe segmentele abdomenului și pe pleure cu benzi caracteristice de culoare brun-roșiatică. Partea ventrală a cleștilor este mai deschisă la culoare, cu vârful portocaliu bandat cu negru, caracter vizibil pe partea ventrală a acestora, iar pe marginea internă a carpusului există un spin curbat. Rostrul este alungit și are marginile paralele terminate cu spini. Apexul este lung și ascuțit. Postorbital există o singură creastă lungă terminată anterior cu un spin. Cefalotoracele este neted cu spini doar în zona cervicală și laturile zonei cefalice. Pe partea ventrală a ischiopoditelor perechii 3 de picioare se află câte un spin robust.

Dimensiuni: poate ajunge până la 120 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: Preferă apele tulburi cu substrat mâlos din zona joasă, râuri mari, canale, lacuri sau eleșteie. Este foarte rezistent la deficitul de oxigen sau la calitatea proastă a apei. Este activ atât ziua cât și noaptea, consumând aproape orice fel de hrană.

Biologie: Un mare avantaj față de speciile autohtone îl reprezintă capacitatea reproductivă mare a speciei. Racul dungat copulează atât toamna cât și primăvara, chiar și în timpul iernii, când femelele pot avea spermatofoari albi pe placa sternală. Ponta cuprinde un număr mare de ouă ce poate depăși cifra de 1000 și este purtată și îngrijită de către femelă între pleopode până când juvenilii devin independenți. Viteza de dezvoltare este de asemeni favorabilă, în 6-7 săptămâni juvenilii pot deveni independenți. Năpârlirea este mai frecventă la vârsta tânără (ajungând la 4-5 năpârliri pe an), în timp ce adulții năpârlesc o dată sau de două ori pe an, de obicei primăvara-vara. Racul dungat devine activ sexual după primul an de viață, la o lungime totală de aproximativ 50-65 mm.

Specia a fost semnalată în 5 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Bihor. Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 21.

Figură 19. Juvenil de *O. limosus*, vedere dorsală, Foto L. Pârvulescu

Figură 20. Adult de *O. limosus*, prins în ciorpac, foto L. Părvulescu

Figură 21. Harta distribuției speciei *Orconectes limosus*

Figură 22. *O. limosus*, în habitat Foto: L. Părvulescu

3. *Physella acuta* (Draparnaud, 1805)

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Bassomatophora: Physidae

Descriere: Cochilie ascuțit ovală, cu spiră dezvoltată, conic ascuțită, întrecând puțin 1/3 din înălțimea totală a cochiliei. Un caracter important în discriminarea speciei este dat de cele 5-6 anfracte, puțin curbate. Apertura îngustă, oval ascuțită, cu marginea columelară puțin înclinată și ușor concavă. Peristomul simplu, ascuțit, întrerupt. Cochilia este relativ rezistentă, subțire totuși, colorată gălbui deschis sau roșcată, transparentă în stare proaspătă, dar opacă învechită.

Dimensiuni: poate ajunge până la 16-17 mm înălțime și 7,10 mm lățime.

Ecologie/Habitate invadate: Trăiește în ape curgătoare sau foarte ușor curgătoare, bogate în plante, pe pietre sau chiar pe fundul mâlos sau nisipos, în zone mai puțin adânci, printre plantele acvatice. Preferă o temperatură constantă a apei. Se hrănește cu detritus și alge.

Biologie: Este o specie hermafrodită, capabilă de autofecundare și cu o capacitate mare de a se reproduce (Bousset et al., 2014). Adulții depun între 50-100 ouă în fiecare săptămână vreme de aproximativ un an după ce devin maturi din punct de vedere sexual.

Figură 23. *Physella acuta*, Dunăre. Foto: Oana Paula Popa

Specia a fost semnalată în 18 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, din județele București, Caraș- Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ilfov. Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 24.

Figură 24. Harta distribuției speciei *Physella acuta*

4. *Ferrissia californica* (Rowell, 1863)

Clasificare: Mollusca: Gastropoda: Bassommatophora: Ancyliidae

Descriere: Cochilie pateliformă, alungit eliptică, cu partea anterioară simetric rotunjită, iar posterior asimetric tăiată sau turtită în partea dreaptă. Apexul este în partea posterioară, pe dreapta față de linia mediană. Este subțire, fragilă, colorată în roșcat sau brun. Suprafața prezintă striuri radiare foarte fine în apropierea apexului și zone de creștere continuă (Grossu, 1987).

Dimensiuni: lungime 4,8-12,7mm, lățime poate ajunge până la 6mm și înălțime 1,6mm

Specia a fost regăsită în 3 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România în efort intensiv, din Mehedinți și Caraș Severin. Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 26.

Figură 25. *Ferrissia californica*. Foto: Oana Paula Popa

Figură 26. Harta distribuției speciei *Ferrissia californica*

5. *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Venerida: Corbiculidae

Descriere: cochilie cu aspect rotunjit triunghiular, cu un umbone evident, mai mult sau mai puțin central. Sculptură evidentă formată din striuri bine definite, concentrice, regulate. Ligament scurt, rotunjit, vizibil extern sub forma unei proeminențe peste marginea dorsală. Periostracum strălucitor. Colorată de la oliv până la galben verzui, câteodată colorată în negru în jurul marginii valvelor. Juvenilii adesea prezintă pete de culoare deschisă care radiază de la umbone înspre marginea cochiliei. Platou cardinal robust și foarte bine arcuit. Trei dinți cardinali foarte bine dezvoltăți pe fiecare valvă, așezați radial de la vârf spre margine. Dinții laterali serăți, de aproximativ aceeași dimensiune și robusți. Dimensiuni: lungime 30 mm, înălțime 25 mm, grosime 18 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Este întâlnită în râuri și canale asociate acestora, cu o gamă variată de substraturi preferate, începând cu nisip și pietriș, până la mâl. Abilitatea acestei specii de a produce cantități mari de pseudofacies în momentul în care atinge densități considerabile, crește indicele de sedimentare și ulterior schimbă înfățișarea habitatului respectiv. Trăiește atât în ape puțin adânci, în general sisteme lentice, până la adâncimi considerabile (30 m).

Biologie: *C. fluminea* este hermafrodită, capabilă de auto-fertilizare, care poate produce în mod asexuat larve planctonice. Este o specie oportunistă care se dezvoltă în special pe zone nisipoase. De multe ori putem întâlni indivizi ai acestei specii și la adâncimi de 8 cm, ceea ce înseamnă că această specie poate supraviețui adesea fără apă și câteva ore. Cel mai adesea este întâlnită la adâncimi de 5-6 m pe substrat nisipos, dar preferă de asemenea și substratul mâlос și cu vegetație. Flora întâlnită în zonele colonizate de *C. fluminea* se compune din *Elodea canadensis*, *Potamogeton* sp., *Ranunculus* sp., *Ceratophyllum* sp..

Figură 27. *Corbicula fluminea*, Dunăre. Foto: Ana Maria Krapal

Figură 28. *Corbicula fluminea* – Foto: Oana Paula Popa

Specia a fost semnalată în 67 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în județele Bihor, Brăila, București, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ilfov, Mehedinți, Teleorman, Tulcea, Vâlcea. De asemenea, specia a fost identificată în Parcul Național Cozia și în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 29.

Figură 29. Harta distribuției speciei *Corbicula fluminea*

6. *Dreissena rostriformis bugensis* Andrusov, 1897

Sinonime: *Dreissena bugensis* (Andrusov, 1897)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Dreissenidae

Descriere: Fața ventrală a cochiliei de *D. r. bugensis* este convexă. Dacă scoica este așezată cu fața ventrală în jos se va rostogoli, în timp ce *D. polymorpha* va rămâne așezată. Identificarea după model și culoare este irelevantă. Culoarea cochiliei variază de la negru până la un alb cremos, cu dungi și pete de culoare neagră sau brună, dar au fost semnalate și exemplare complet albe. Privită ventral *D. r. bugensis* are valvele asimetrice. Sideful de culoare albă cu irizații de albastru și roz. Dimensiuni: lungime 20 mm – poate ajunge până la 40 mm maxim, lățime sau înălțime 11 mm și grosime 11 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Adulții de *D. r. bugensis* se atașează de substraturi naturale tari cum ar fi: pietre, lemne, plante macrofite acvatice, dar și de structuri acvatice artificiale. Atașarea se face cu ajutorul firelor de byssus produse de o glandă situată în partea posterioară a piciorului. Se întâlnește tipic numai în ape dulci, dar se poate reproduce și în ape cu salinitate de până la 2-3‰. Salinități mai mari de 6‰ pot cauza moartea indivizilor.

Biologie: Scoica este foarte prolifică, ceea ce contribuie la răspândirea și abundența sa. Indivizii de *D. r. bugensis* sunt fie masculi, fie femele și se reproduc sexuat prin fertilizare externă. O scoică femelă complet matură este capabilă să producă până la un milion de ouă pe an. După fertilizare, larvele microscopice pelagice, numite veliger, se dezvoltă în câteva zile, după care dobândesc cochilii minuscule de bivalve. Stadiile libere se deplasează purtate de curenți timp de 3-4 săptămâni, timp în care încearcă să localizeze substraturi adecvate pentru a se așeza. Mortalitatea în această etapă de tranziție de la veliger planctonic la juvenil stabil poate depăși 99%. Este o specie filtratoare. Hrana sa este formată din fitoplancton, zooplancton și chiar propriile larve.

Figură 30. *Dreissena rostriformis bugensis* – Dunăre. Foto: Ana Maria Krapal

Specia a fost semnalată în 27 pătrate de 5×5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, din județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Mehedinți, Teleorman și Tulcea. Specia a fost regăsită și în Rezervația Biosferei Delta Dunării într-un număr de 8 pătrate investigate. Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 31.

Figură 31. Harta distribuției speciei *Dreissena rostriformis bugensis*

7. *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Myida: Dreissenidae

Descriere: cochilie mitiliformă groasă, cu un umbone anterior îngust. Suprafața ventrală prezintă un unghi latero-ventral ascuțit. Periostracum moale. Culoare de la gri până la cafeniu închis și galben, cu benzi în zig-zag de culoare închisă, care alternează cu nuanțe deschise. Punctul de ieșire al byssusului este localizat într-o mică deschizătură pe marginea ventrală a cochiliei. Umbonele prezintă un mic sept. Sideful de culoare albă, cu irizații de albastru și roz. Așa cum sugerează și denumirea în limba latină este o specie cu o morfologie extrem de variabilă. Culoarea poate varia de la forma tipică, cu benzi, până la forme albinoase sau complet negre, respectiv cafeniu închis. Dimensiuni maxime au fost raportate la indivizi din sisteme lentice, în timp ce speciimenele din râuri sunt uneori mai mici.

Dimensiuni: lungime 20 mm – poate ajunge până la 40 mm maxim, lățime sau înălțime 11 mm și grosime 11 mm.

Ecologie/Habitat invadate: râuri lente, canale, porturi, rezervoare, sisteme de răcire din hidrocentrale, bazine de tratare a apei, pompe de aspirație a apei. Cu ajutorul firelor de byssus pe care le secretă, se atașează de substraturi solide cum ar fi pietre, obiecte solide căzute în apă, unionide, pereți ai canalelor etc. Pot coloniza și substrat moale, în momentul în care se adună destule cochilii de scoici moarte acestea fiind folosite ca suport pentru tânăra colonie.

Biologie: Larvele în stadiul de veliger sunt sensibile la razele UV și de aceea adulții sunt întâlniți în apă, în general la 1m adâncime, formând colonii masive. Indivizi pot fi colectați și din ape mai puțin adânci unde lumina nu pătrunde atât de adânc. Răspândirea acestor scoici este strâns legată de cerințele lor fiziologice: cerințe de pH >7, duritate totală a apei >20 mg/l, salinitate <5 ppt și o temperatură a apei mai mică de 30°C.

Figură 32. *Dreissena polymorpha*, Dunăre, Giurgiu. Foto: Oana Paula Popa & Andrei Ștefan

Specia a fost semnalată în 66 pătrate de 5x5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, din județele Bihor, Brăila, București, Caraș- Severin, Călărași, Constanța, Giurgiu, Gorj, Harghita,

Hunedoara, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Teleorman, Tulcea și Vâlcea. Specia a fost regăsită și în Parcul Național Cozia și în Rezervația Biosferei Delta Dunării într-un număr de 28 pătrate investigate. Distribuția speciei și pătratele aferente pot fi observate în figura 33.

Figură 33. Harta distribuției speciei *Dreissena polymorpha*

8. *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834)

Clasificare: Mollusca: Bivalvia: Unionida: Unionidae

Descriere: Cochilie foarte mare și solidă. Margini rotunjite, slab divergente dorsal de la axa de mijloc a cochiliei. Marginile ventrale adânc curbate. Umbonele se proiectează ușor peste balama. Suprafața valvelor ușor vălurită. Umbonele prezintă rugozități vălurite concentrice sau ușor transverse fără noduli proeminenți. Puternic colorată în verde până la maroniu sau în nuanțe de portocaliu cu raze de culoare verde închis. Stratul de sidif nu este foarte dezvoltat. Impresiunea mușchiului retractor posterior al piciorului este foarte îngustă. Impresiunea mușchiului retractor anterior al piciorului este distinctă și joncțiunea cu adductorul anterior largă. Protractorul anterior are impresiunea bine definită de cea a adductorului anterior. Dentiția este absentă. Dimensiuni: lungime 165 mm cu maximum de 26 mm înălțime sau lățime de 115 mm și grosime 60 mm. Raportul dintre lungime/grosime trebuie să fie, în general, mai mic de 3:1.

Ecologie/Habitat invadate: Această specie de unionid nu este foarte exigentă în ceea ce privește cerințele de habitat, putem spune că este chiar o generalistă prezentă atât în habitatele naturale cât și artificiale, rezistentă la rate mari de colmatare. Este prezentă în bălți, lacuri, canale, râuri cu regim lent de curgere, dar cu o temperatură relativă mai ridicată (cu un optim termic cuprins între 10-35°C).

Figură 34. *Sinanodonta woodiana*, Dunăre, Giurgiu. Foto: Andrei Ștefan

Specia a fost semnalată în 63 pătrate de 5x5km, desemnate pentru inventarierea/cartarea speciilor de nevertebrate de apă dulce invazive și potențial invazive din România, în județele Bihor, Brăila, București, Călărași, Constanța, Giurgiu, Mehedinți, Teleorman, Tulcea, Vâlcea. De asemenea, specia a fost identificată în Parcul Național Cozia și în Rezervația Biosferei Delta Dunării. Distribuția speciei în pătratele investigate poate fi observată în figura 35.

Figură 35. Harta distribuției speciei *Sinanodonta woodiana*

Hărți pentru speciile de nevertebrate acvatice invazive înregistrate în baza de date ca pseudoabsențe în pătratele de HS investigate

Nr.	Indicativ specie	Specie	Încrengătura	Clasa	Observatii
1.	PLU001	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	Bryozoa	Phylactolaemata	Figura 36
2.	SOL001	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	Kamptozoa	Entoprocta	Figura 37
3.	LIM001	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	Coelenterata	Hydrozoa	Figura 38
4.	BOT001	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Platyhelminthes	Cestoda	Figura 39
5.	DAC001	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Platyhelminthes	Monogenea	Figura 40
6.	DAC002	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Platyhelminthes	Monogenea	Figura 41
7.	DAC003	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea	Figura 42
8.	DAC004	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Platyhelminthes	Monogenea	Figura 43
9.	MAZ001	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Platyhelminthes	Monogenea	Figura 44
10.	NEO001	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	Platyhelminthes	Trepaxonemata	Figura 45
11.	ANN001	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	Annelida	Polychaeta	Figura 46
12.	ANN002	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	Annelida	Oligochaeta	Figura 47
13.	BAS003	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	Mollusca	Gastropoda	Figura 48
14.	BAS004	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	Mollusca	Gastropoda	Figura 49
15.	LIT001	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	Mollusca	Gastropoda	Figura 50
16.	VEN002	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	Mollusca	Bivalvia	Figura 51
17.	DEC002	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) <i>f. virginalis</i>	Arthropoda	Malacostraca	Figura 52
18.	DEC003	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	Arthropoda	Malacostraca	Figura 53
19.	DEC004	<i>Procambarus clarkii</i> Girard, 1852	Arthropoda	Malacostraca	Figura 54
20.	DEC005	<i>Orconectes virilis</i> Hagen, 1870	Arthropoda	Malacostraca	Figura 55
21.	DEC006	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	Arthropoda	Malacostraca	Figura 56

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figură 36. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Pectinatella magnifica*

Figură 37. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Urnatella gracilis*

Figură 38. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Craspedacusta sowerbii*

Figură 39. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Schyzocotyle acheilognathi*

Figură 40. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Dactylogyrus lamellatus*

Figură 41. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Heteronchocleidus buschkei*

Figură 42. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Onchocleoides similis*

Figură 43. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Onchocleoides dispar*

Figură 44. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Eudiplozoon nipponicum*

Figură 45. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Girardia tigrina*

Figură 46. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Hypania invalida*

Figură 47. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Branchiura sowerbyi*

Figură 48. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Helisoma anceps*

Figură 49. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Pseudosuccinea columella*

Figură 50. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Potamopyrgus antipodarum*

Figură 51. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Corbicula fluminalis*

Figură 52. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Procambarus fallax f. virginalis*

Figură 53. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Eriocheir sinensis*

Figură 54. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Procambarus clarkii*

Figură 55. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Orconectes virilis*

Figură 56. Hartă cu pătratele investigate în vederea colectării speciei *Pacifastacus leniusculus*

Liste negre pentru ariile naturale protejate

Ariile naturale protejate analizate pentru prezența speciilor invazive alogene nevertebrate de apă dulce sunt reprezentate de cele 13 parcuri naționale de pe teritoriul României: Parcul Național Buila-Vânturarița, Parcul Național Călimani, Parcul Național Ceahlău, Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș, Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița, Parcul Național Cozia, Parcul Național Domogled-Valea Cernei, Parcul Național Defileul Jiului, Parcul Național Munții Măcinului, Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Piatra Craiului, Parcul Național Retezat, Parcul Național Semenic-Cheile Carașului și Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Până acum au fost inventariate 10 din cele 13 arii naturale protejate menționate. Speciile identificate în anul doi de cartare sunt: *Aedes albopictus* Skuse, 1894, *Corbicula fluminea* (O. F. Müller, 1774), *Dreissena polymorpha* (Pallas, 1771), *Dreissena rostriformis bugensis* Andrussov, 1897, *Ferrissia californica* (Rowell, 1863) și *Sinanodonta woodiana* (Lea, 1834). Acestea au fost identificate doar în 3 dintre ariile protejate de interes.

În continuare sunt prezentate listele inițiale ale speciilor de nevertebrate dulcicole de urmărit/monitorizat în ariile naturale protejate.

Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD)

Nr.	Specie
1	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894
2	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)
3	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)
4	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897
5	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)

Parcul Național Cheile Nerei-Beușnița

Nr.	Specie
1	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)

Parcul Național Cozia

Nr.	Specie
1	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)
2	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)
3	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor din HotSpot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar

Anexa I – Bază de date privind distribuția speciilor din hot-spot-uri (HS)/puncte fierbinți și căile prioritare de pătrundere în format tabelar

Nr.	Specie invazivă	Specie gazdă	Experți	Data	Cod pătrat	Longitudine	Latitudine	Județ	Localitate	Tip metodă	Metode standardizate utilizate	Echipe utilizate	Prezență specie	Abundență	Stadiu de viață	Potențialul de reproducere și răspândire	Tip impact	Nivelul impactului	Includere în PN sau RBDD
1	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
3	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
4	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
6	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
7	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
8	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

9	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
10	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
11	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
12	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
13	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
14	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
15	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	19-08-21	MK31.1	26.132183	44.393069	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
16	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
17	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
18	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA

19	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
20	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
21	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
22	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
23	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
24	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
25	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
26	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
27	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
28	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

29	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
30	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
31	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
32	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
33	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
34	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
35	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ28.3	27.3187	44.1603	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
36	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
37	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
38	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA

39	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
40	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
41	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
42	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
43	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
44	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
45	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
46	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
47	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
48	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

49	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
50	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
51	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
52	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
53	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
54	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
55	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ29.4	27.3688613	44.1786807	CL	Măgureni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
56	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
57	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
58	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA

59	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
60	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
61	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
62	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
63	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
64	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
65	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
66	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
67	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
68	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

69	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
70	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
71	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
72	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
73	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
74	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
75	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.2	27.4197	44.199	CL	Tonea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
76	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
77	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
78	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA

79	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
80	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
81	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
82	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
83	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
84	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
85	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
86	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
87	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
88	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

89	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
90	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
91	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
92	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
93	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
94	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
95	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ39.3	27.4979	44.22082	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
96	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
97	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
98	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA

99	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
100	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
101	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
102	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
103	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
104	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
105	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
106	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
107	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
108	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

109	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
110	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
111	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
112	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
113	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
114	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
115	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NJ49.1	27.5568	44.2325	CL	Satnoeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
116	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
117	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
118	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

119	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
120	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
121	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
122	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
123	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
124	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
125	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
126	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
127	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
128	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

129	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
130	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
131	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
132	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
133	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
134	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
135	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	06-09-21	NK50.2	27.62727	44.28795	CL	Jegălia	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
136	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	de sănătate	ridicat	NA
137	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
138	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

139	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
140	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
141	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
142	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
143	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
144	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
145	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
146	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
147	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
148	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

149	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
150	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	08-09-21	MK22.3	26.0931427	44.475187	B	București	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
151	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
152	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
153	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
154	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
155	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
156	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
157	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
158	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

159	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
160	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
161	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	NA	mediu	ecologic	scăzut	NA
162	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
163	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
164	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
165	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
166	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
167	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
168	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

169	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
170	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK11.3	25.936858	44.4014691	IF	Domnești	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
171	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
172	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
173	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
174	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
175	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
176	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
177	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
178	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

179	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
180	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
181	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
182	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
183	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
184	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
185	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
186	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
187	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
188	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

189	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
190	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Elena Iulia Iorgu, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea-Maria, Oana Paula Popa	09-09-21	MK31.2	26.1789176	44.3409413	IF	Berceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
191	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
192	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
193	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
194	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
195	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
196	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
197	<i>Eriocher sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
198	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
199	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
200	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
201	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
202	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
203	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

204	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
205	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
206	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
207	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
208	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
209	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
210	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
211	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda	31-05-21	PK47.3	28.86	44.9422	TL	Sarichioi	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
212	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
213	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
214	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
215	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
216	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
217	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	medie	juvenil	ridicat	ecologic	scăzut	NA
218	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
219	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

220	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
221	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
222	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
223	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
224	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
225	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
226	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
227	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
228	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
229	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
230	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
231	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
232	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4361057	43.631193	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
233	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
234	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
235	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
236	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

237	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
238	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
239	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
240	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
241	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
242	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
243	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
244	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
245	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
246	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
247	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
248	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
249	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
250	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
251	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
252	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

253	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4099837	43.625116	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
254	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
255	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
256	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
257	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
258	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
259	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
260	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
261	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
262	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
263	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
264	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
265	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
266	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
267	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
268	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
269	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

270	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
271	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
272	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
273	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
274	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.4151307	43.626076	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
275	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
276	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
277	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
278	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
279	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
280	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
281	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
282	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
283	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
284	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
285	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

286	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
287	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
288	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
289	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
290	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
291	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
292	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
293	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
294	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
295	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3994908	43.623817	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
296	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
297	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
298	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
299	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
300	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
301	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

302	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
303	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
304	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
305	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
306	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
307	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
308	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
309	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
310	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
311	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
312	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
313	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
314	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
315	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
316	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda	12-08-21	LJ73.2	25.3880945	43.654637	TR	Zimnicea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
317	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
318	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

319	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
320	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
321	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
322	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
323	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
324	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
325	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
326	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
327	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
328	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
329	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
330	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
331	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
332	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
333	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
334	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

335	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
336	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
337	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda	14-08-21	LJ34.2	24.8903187	43.712592	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
338	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
339	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
340	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
341	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
342	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
343	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
344	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
345	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
346	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
347	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
348	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
349	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
350	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
351	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

352	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
353	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
354	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
355	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
356	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
357	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
358	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ28.1	27.2789	44.1212	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
359	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
360	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
361	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
362	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
363	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
364	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
365	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
366	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
367	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

368	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
369	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
370	<i>Orconectes virilis Hagen</i> 1870	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
371	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
372	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
373	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
374	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
375	<i>Procambarus clarkii Girard</i> 1852	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
376	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
377	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
378	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
379	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ38.2	27.3862	44.106	CT	Ostrov	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
380	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
381	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
382	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
383	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
384	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA

385	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
386	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
387	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
388	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
389	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
390	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
391	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
392	<i>Pacifastacus leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
393	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidvi, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
394	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
395	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
396	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
397	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
398	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
399	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
400	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.2	27.5408	44.1712	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

401	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
402	<i>Corbicula</i> <i>fluminalis (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
403	<i>Corbicula</i> <i>fluminea (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
404	<i>Craspedacusta</i> <i>sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
405	<i>Dreissena</i> <i>polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
406	<i>Dreissena</i> <i>rostriformis</i> <i>bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
407	<i>Eriocheir</i> <i>sinensis H. Milne</i> <i>Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
408	<i>Ferrissia</i> <i>californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
409	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
410	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
411	<i>Orconectes</i> <i>limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
412	<i>Orconectes</i> <i>virilis Hagen</i> <i>1870</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
413	<i>Pacifastacus</i> <i>leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
414	<i>Pectinatella</i> <i>magnifica</i> <i>(Leidvi, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
415	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud,</i> <i>1805)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
416	<i>Potamopyrgus</i> <i>antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
417	<i>Procambarus</i> <i>clarkii Girard</i> <i>1852</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

418	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
419	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
420	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
421	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ49.4	27.6125	44.1622	CT	Satu Nou	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
422	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
423	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
424	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
425	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
426	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
427	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
428	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
429	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
430	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
431	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
432	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
433	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

434	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
435	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidyi, 1851)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
436	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
437	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
438	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
439	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
440	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
441	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
442	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.2	27.6863	44.1891	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
443	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
444	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
445	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
446	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
447	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
448	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
449	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

450	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
451	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
452	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
453	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
454	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
455	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
456	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
457	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
458	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
459	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
460	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
461	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
462	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
463	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	02-09-21	NJ59.4	27.6879	44.1894	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
464	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
465	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
466	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA

467	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
468	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
469	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
470	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
471	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
472	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
473	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
474	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
475	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
476	<i>Pacifastacus leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
477	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
478	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
479	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
480	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
481	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
482	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

483	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
484	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ04.3	25.864	43.7765	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
485	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
486	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
487	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
488	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
489	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
490	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
491	<i>Eriocheris sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
492	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
493	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
494	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
495	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
496	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
497	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
498	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
499	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

500	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
501	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
502	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
503	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
504	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicăată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
505	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena Iulia, Ștefan Andrei, Motoc Rozalia Magda	04-09-21	MJ26.3	26.0811	43.9491	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
506	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
507	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
508	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicăată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
509	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
510	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicăată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
511	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

512	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
513	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
514	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
515	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
516	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
517	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
518	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
519	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
520	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
521	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

522	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
523	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
524	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
525	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
526	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.8902197	43.7125226	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
527	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
528	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
529	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
530	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
531	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA

532	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
533	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
534	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
535	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
536	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
537	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
538	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
539	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
540	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
541	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

542	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
543	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
544	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
545	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
546	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
547	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9044802	43.7155386	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
548	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
549	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
550	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
551	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

552	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
553	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
554	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
555	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
556	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
557	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
558	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
559	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
560	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
561	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

562	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
563	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
564	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
565	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
566	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
567	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
568	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9098293	43.7175498	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
569	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
570	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
571	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

572	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
573	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
574	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
575	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne <i>Edwards, 1853</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
576	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
577	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
578	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
579	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
580	<i>Orconectes virilis</i> Hagen <i>1870</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
581	<i>Pacifastacus leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

582	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
583	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
584	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
585	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
586	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
587	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
588	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
589	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	26-10-21	LJ34.2	24.9440123	43.7293693	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
590	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
591	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

592	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
593	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
594	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
595	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
596	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
597	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
598	<i>Girardia tigrina</i> (Givard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
599	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
600	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
601	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

602	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
603	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
604	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
605	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
606	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
607	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
608	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
609	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
610	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9558746	43.7306564	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
611	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

612	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
613	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
614	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
615	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
616	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
617	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
618	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
619	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
620	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
621	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

622	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
623	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
624	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
625	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
626	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
627	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
628	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
629	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
630	<i>Sinadonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
631	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9510078	43.730436	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

632	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
633	<i>Corbicula</i> <i>fluminalis (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
634	<i>Corbicula</i> <i>fluminea (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
635	<i>Craspedacusta</i> <i>sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
636	<i>Dreissena</i> <i>polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
637	<i>Dreissena</i> <i>rostriformis</i> <i>bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
638	<i>Eriocheir</i> <i>sinensis H. Milne</i> <i>Edwards, 1853</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
639	<i>Ferrissia</i> <i>californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
640	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
641	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

642	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
643	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
644	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
645	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
646	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
647	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
648	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
649	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
650	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
651	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA

652	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Motoc Rozalia Magda, Iorgu Elena Iulia, Krapal Ana-Maria, Brezeanu Andreea Maria, Ștefan Andrei	27-10-21	LJ34.4	24.9681241	43.7307066	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
653	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
654	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
655	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
656	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
657	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
658	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
659	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
660	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
661	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
662	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
663	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
664	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
665	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
666	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
667	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34334	45.30349	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia

668	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
669	<i>Corbicula</i> <i>fluminalis (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
670	<i>Corbicula</i> <i>fluminea (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
671	<i>Craspedacusta</i> <i>sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
672	<i>Dreissena</i> <i>rostriformis</i> <i>bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
673	<i>Dreissena</i> <i>polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
674	<i>Ferrissia</i> <i>californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
675	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
676	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
677	<i>Pectinatella</i> <i>magnifica</i> <i>(Leidvi, 1851)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
678	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud,</i> <i>1805)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
679	<i>Potamopyrgus</i> <i>antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
680	<i>Pseudosuccinea</i> <i>columella (Say,</i> <i>1817)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
681	<i>Sinanodonta</i> <i>woodiana (Lea,</i> <i>1834)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
682	<i>Urnatella</i> <i>gracilis Leidy,</i> <i>1851</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.34854	45.30657	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
683	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
684	<i>Corbicula</i> <i>fluminalis (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia

685	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
686	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
687	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
688	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
689	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
690	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
691	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
692	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
693	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
694	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
695	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
696	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
697	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3480186	45.31286	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	NA	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
698	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
699	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
700	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
701	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia

702	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
703	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
704	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
705	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
706	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
707	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidyi, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
708	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
709	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
710	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
711	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
712	<i>Urnatella gracilis</i> (Leidy, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-04-21	KL92.2	24.3479468	45.31281	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
713	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
714	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
715	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
716	<i>Craspedacusta sowerbii</i> (Lankester, 1880)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
717	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
718	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

719	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
720	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
721	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
722	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
723	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
724	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
725	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
726	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
727	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
728	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
729	<i>Orconectes limosus Rafinesque</i> , 1817	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
730	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
731	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
732	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275444	45.33247	VL	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
733	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
734	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

735	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
736	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
737	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
738	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
739	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
740	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
741	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
742	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
743	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
744	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
745	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
746	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
747	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
748	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
749	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
750	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

751	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
752	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.2615619	45.3362	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
753	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
754	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
755	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
756	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
757	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
758	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
759	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
760	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
761	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
762	<i>Pectinatella magnifica (Leidvi, 1851)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
763	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
764	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
765	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
766	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
767	<i>Urnatella gracilis Leidyi, 1851</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

768	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
769	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
770	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
771	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
772	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	08-05-21	KL82.4	24.275263	45.33699	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
773	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	larvă	mediu	de sănătate	scăzut	NA
774	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
775	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
776	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
777	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
778	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	juvenil	mediu	ecologic	scăzut	NA

779	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
780	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
781	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
782	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
783	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
784	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
785	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
786	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

787	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	08-09-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
788	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
789	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
790	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	PN Cozia
791	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
792	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
793	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	PN Cozia
794	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
795	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
796	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
797	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
798	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia

799	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
800	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
801	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	PN Cozia
802	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
803	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
804	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
805	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
806	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
807	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.28416	45.31019	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
808	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
809	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
810	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
811	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia

812	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
813	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
814	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
815	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
816	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
817	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
818	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
819	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
820	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
821	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
822	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Andreea Maria Brezeanu, Rozalia Magda Motoc	30-10-21	KL82.4	24.2760828	45.3027227	VL	NA	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cozia
823	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
824	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

825	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
826	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
827	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
828	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
829	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
830	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
831	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
832	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
833	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
834	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
835	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
836	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
837	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

838	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
839	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
840	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
841	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
842	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
843	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876431	45.359272	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
844	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
845	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
846	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
847	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
848	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
849	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
850	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

851	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
852	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
853	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
854	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
855	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
856	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
857	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
858	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
859	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
860	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
861	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
862	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
863	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

864	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.873852	45.358395	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
865	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
866	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
867	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
868	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
869	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
870	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
871	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
872	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
873	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
874	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
875	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
876	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

877	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
878	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
879	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
880	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
881	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
882	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
883	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
884	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
885	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.871099	45.36058	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
886	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
887	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
888	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
889	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

890	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
891	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
892	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
893	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
894	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
895	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
896	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
897	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
898	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
899	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
900	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
901	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
902	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

903	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
904	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
905	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
906	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.858068	45.359047	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
907	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
908	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
909	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
910	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
911	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
912	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
913	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
914	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
915	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

916	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
917	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
918	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
919	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
920	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
921	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
922	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
923	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
924	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
925	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
926	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
927	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86075	45.361393	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
928	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

929	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
930	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
931	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
932	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
933	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
934	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
935	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
936	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
937	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
938	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
939	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
940	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
941	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

942	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
943	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
944	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
945	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
946	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
947	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
948	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.86132	45.358444	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
949	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
950	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
951	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
952	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
953	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
954	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

955	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
956	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
957	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
958	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
959	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
960	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
961	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
962	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
963	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
964	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
965	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
966	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
967	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

968	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
969	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.862951	45.357876	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
970	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
971	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
972	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
973	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
974	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
975	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
976	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
977	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
978	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
979	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
980	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

981	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
982	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
983	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
984	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
985	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
986	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
987	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
988	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
989	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
990	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.863432	45.35767	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
991	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
992	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
993	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

994	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
995	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
996	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
997	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
998	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
999	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1000	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1001	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1002	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1003	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1004	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1005	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1006	<i>Eriochair sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

1007	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1008	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1009	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1010	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1011	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.870226	45.356907	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1012	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1013	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1014	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1015	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1016	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1017	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1018	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1019	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

1020	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1021	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1022	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1023	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1024	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1025	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1026	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1027	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1028	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1029	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1030	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1031	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat
1032	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan, Oana Popa, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Brezeanu, Maxim Bălcu	29-07-21	FR42.4	22.876547	45.352654	HD	Poiana Pelegii	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Retezat

1033	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Andrei Ștefan, Elena Iorgu, Ana-Maria Krapal, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1034	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1035	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	NA	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1036	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1037	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1038	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	NA	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1039	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1040	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1041	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1042	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1043	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1044	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1045	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1046	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	NA	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1047	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1048	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1049	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1050	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1051	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1052	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1053	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ28.1	27.276641	44.134201	CL	Chiciu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1054	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1055	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1056	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1057	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1058	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1059	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1060	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1061	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1062	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1063	<i>Pectinatella magnifica (Leidvi, 1851)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1064	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1065	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1066	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1067	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1068	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1069	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1070	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1071	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1072	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1073	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1074	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.2	27.4275	44.0918	CT	Bugeac	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1075	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1076	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1077	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1078	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1079	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1080	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1081	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1082	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1083	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1084	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1085	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1086	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1087	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1088	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1089	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1090	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1091	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1092	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1093	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1094	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1095	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ38.3	27.477	44.1301	CT	Mănăstirea Dervent	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1096	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1097	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1098	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1099	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1100	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussow, 1897)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1101	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1102	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1103	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1104	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1105	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1106	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1107	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1108	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1109	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1110	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1111	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1112	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1113	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1114	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1115	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1116	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ49.2	27.5498	44.1743	CT	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1117	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1118	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1119	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1120	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1121	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1122	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1123	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1124	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1125	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1126	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1127	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1128	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1129	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1130	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1131	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1132	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1133	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1134	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1135	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1136	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1137	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ59.2	27.686607	44.189117	CT	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1138	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1139	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1140	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1141	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1142	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1143	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1144	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1145	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1146	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1147	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1148	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1149	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1150	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1151	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1152	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1153	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1154	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1155	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1156	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1157	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1158	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan	02-09-21	NJ69.1	27.7831	44.2268	CT	Dunăreni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1159	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1160	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1161	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1162	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1163	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1164	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1165	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1166	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1167	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1168	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1169	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1170	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1171	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1172	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1173	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1174	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1175	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1176	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1177	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1178	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1179	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ04.3	25.8276	43.7641	GR	Malu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1180	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1181	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1182	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1183	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1184	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1185	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1186	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1187	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1188	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1189	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1190	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1191	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1192	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1193	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1194	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1195	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1196	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1197	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1198	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1199	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1200	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ15.3	25.9585	43.8839	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1201	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1202	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1203	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1204	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1205	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1206	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1207	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1208	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1209	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1210	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1211	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1212	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1213	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1214	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1215	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1216	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1217	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1218	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1219	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1220	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1221	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.2	26.009	43.9154	GR	Giurgiu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1222	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1223	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1224	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1225	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1226	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1227	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1228	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1229	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1230	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1231	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1232	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1233	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1234	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1235	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1236	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1237	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1238	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1239	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1240	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1241	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1242	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ26.3	26.0688	43.938	GR	Comasca	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1243	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1244	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1245	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1246	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1247	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussow, 1897)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1248	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1249	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1250	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1251	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1252	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1253	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1254	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1255	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1256	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1257	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1258	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1259	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1260	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1261	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1262	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1263	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.2	26.1292	43.9846	GR	Gostinu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1264	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1265	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1266	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1267	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1268	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1269	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1270	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1271	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1272	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1273	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1274	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1275	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1276	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1277	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1278	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

1279	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1280	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1281	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1282	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1283	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1284	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Andrei Ștefan	04-09-21	MJ37.4	26.2052	44.0209	GR	Puieni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
1285	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1286	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1287	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1288	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1289	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1290	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1291	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1292	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1293	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1294	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1295	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1296	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1297	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1298	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1299	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1300	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1301	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1302	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1303	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena	21-05-21	KL71.2	24.1053638	45.2076124	VL	Barbatesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1304	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1305	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1306	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1307	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1308	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1309	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1310	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1311	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1312	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1313	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1314	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1315	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1316	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1317	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1318	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1319	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1320	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1321	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1322	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.12601	45.224982	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1323	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1324	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1325	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1326	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1327	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1328	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1329	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1330	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1331	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria

1332	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1333	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1334	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1335	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1336	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1337	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1338	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1339	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1340	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1341	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1264865	45.2413316	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1342	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1343	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1344	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita

1345	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1346	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1347	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1348	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1349	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1350	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1351	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1352	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1353	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1354	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1355	<i>Procambarus fallax</i> <i>(Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1356	<i>Eriocheir sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria
1357	<i>Procambarus clarkii</i> <i>Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturaria

1358	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1359	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1360	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena	05-08-21	KL71.2	24.1234353	45.2417278	VL	Cheia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Buila-Vanturarita
1361	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1362	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1363	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
1364	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	medie	larvă	ridicat	de sănătate	mediu	NA
1365	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1366	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1367	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1368	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1369	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1370	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1371	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1372	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1373	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1374	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1375	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1376	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1377	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1378	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1379	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1380	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1381	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena	06-08-21	FQ15.2	22.407699	44.7367357	MH	Orșova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1382	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1383	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1384	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1385	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1386	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1387	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1388	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1389	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1390	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1391	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1392	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1393	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1394	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1395	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1396	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1397	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1398	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1399	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1400	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1401	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1402	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal, Rozalia Motoc	07-08-21	EQ54.3	21.702226	44.662869	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1403	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
1404	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1405	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1406	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1407	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1408	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1409	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1410	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1411	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1412	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1413	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1414	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1415	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1416	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1417	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1418	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1419	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1420	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1421	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1422	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1423	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.1391195	44.4002453	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1424	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
1425	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1426	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1427	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1428	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1429	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1430	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1431	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i> Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1432	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1433	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1434	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1435	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1436	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1437	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrusssov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1438	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1439	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1440	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1441	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1442	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1443	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1444	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-08-21	MK31.1	26.134063	44.3992418	B	București	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1445	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
1446	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1447	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1448	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1449	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1450	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1451	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1452	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1453	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1454	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1455	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1456	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1457	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1458	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1459	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1460	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1461	<i>Procambarus fallax</i> <i>(Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1462	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1463	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1464	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1465	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.8961192	43.8121615	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1466	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1467	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1468	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1469	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1470	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1471	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1472	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1473	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1474	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1475	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1476	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1477	<i>Pseudosuccinea columella</i> (<i>Say, 1817</i>)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1478	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1479	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1480	<i>Corbicula fluminalis</i> (<i>O. F. Müller, 1774</i>)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1481	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1482	<i>Procambarus fallax</i> (<i>Hagen, 1870</i>) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1483	<i>Eriocheir sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1484	<i>Procambarus clarkii</i> <i>Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1485	<i>Orconectes virilis</i> <i>Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1486	<i>Pacifastacus leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.2	25.914192	43.830239	GR	Slobozia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1487	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA

1488	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1489	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
1490	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăată	larvă	ridicat	de sănătate	mediu	NA	
1491	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1492	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1493	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1494	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1495	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1496	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1497	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1498	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1499	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1500	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1501	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1502	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1503	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1504	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1505	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1506	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1507	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ15.3	25.963	43.8684	GR	Giurgiu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1508	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1509	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1510	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1511	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1512	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1513	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1514	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1515	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1516	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1517	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1518	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1519	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1520	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1521	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1522	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1523	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1524	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1525	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1526	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1527	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1528	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.2	26.0322	43.9182	GR	Oinacu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1529	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1530	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1531	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1532	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1533	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1534	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1535	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1536	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1537	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1538	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1539	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1540	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1541	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1542	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1543	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1544	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1545	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1546	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1547	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1548	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1549	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ26.4	26.071752	43.932609	GR	Comasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1550	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1551	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1552	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1553	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1554	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1555	<i>Pectinatella</i> <i>magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1556	<i>Urnatella</i> <i>gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1557	<i>Craspedacusta</i> <i>sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1558	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1559	<i>Branchiura</i> <i>sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1560	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1561	<i>Pseudosuccinea</i> <i>columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1562	<i>Potamopyrgus</i> <i>antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1563	<i>Dreissena</i> <i>rostriformis</i> <i>bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1564	<i>Corbicula</i> <i>fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1565	<i>Orconectes</i> <i>limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1566	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1567	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1568	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1569	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1570	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.2	26.1592063	43.9909278	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1571	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1572	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1573	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1574	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1575	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1576	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1577	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1578	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1579	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1580	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1581	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1582	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1583	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1584	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1585	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1586	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1587	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1588	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1589	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1590	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1591	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	04-09-21	MJ37.4	26.208868	44.00373	GR	Gostinu	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1592	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1593	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1594	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1595	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1596	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1597	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1598	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1599	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1600	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1601	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1602	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1603	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1604	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1605	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1606	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1607	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1608	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1609	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1610	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1611	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1612	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	06-09-21	NJ29.4	27.31776	44.163272	CL	Călărași	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1613	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1614	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1615	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1616	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1617	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1618	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1619	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1620	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1621	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1622	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1623	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1624	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1625	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1626	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1627	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1628	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1629	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1630	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1631	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1632	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1633	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ49.4	27.623824	44.195873	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1634	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1635	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1636	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1637	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1638	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1639	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1640	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1641	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1642	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1643	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1644	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1645	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1646	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1647	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1648	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1649	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1650	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1651	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1652	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1653	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1654	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Andrei Stefan, Rozalia Motoc	02-09-21	NJ59.2	27.6443835	44.1858769	CT	Satu Nou	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1655	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1656	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	larvă	ridicat	de sănătate	mediu	NA
1657	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1658	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1659	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1660	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1661	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1662	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1663	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1664	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1665	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1666	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1667	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1668	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1669	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1670	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1671	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1672	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1673	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1674	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1675	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	09-09-21	MK11.3	25.9508364	44.3833712	IF	Clinceni	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1676	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	11-09-21	MK22.3	26.103188	44.517902	IF	Băneasa	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	larvă	ridicat	de sănătate	mediu	NA
1677	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	18-09-21	MK11.3	25.978632	44.408888	IF	Domnești	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	larvă	ridicat	de sănătate	mediu	NA
1678	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Rozalia Motoc, Brezeanu Andreea, Oana Paula Popa, Andrei Stefan, Ana Krapal,	19-09-21	MK11.3	25.992397	44.395679	IF	Bragadiru	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	larvă	ridicat	de sănătate	mediu	NA
1679	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1680	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1681	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1682	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1683	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1684	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1685	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1686	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1687	<i>Craspedacusta sowerbii</i> (Lankester, 1880)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1688	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1689	<i>Branchiura sowerbyi</i> (Beddard, 1892)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1690	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1691	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1692	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1693	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1694	<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1695	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1696	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1697	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1698	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1699	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1700	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ15.4	22.50679	44.70145	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1701	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1702	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1703	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1704	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1705	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1706	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1707	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1708	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1709	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1710	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1711	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1712	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1713	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1714	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1715	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1716	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1717	<i>Procambarus fallax</i> <i>(Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1718	<i>Eriocheir sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1719	<i>Procambarus clarkii</i> <i>Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1720	<i>Orconectes virilis</i> <i>Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1721	<i>Pacifastacus leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1722	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Rozalia Motoc	25-09-21	FQ24.4	22.60772	44.62498	MH	Drobeta Turnu Severin	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1723	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1724	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1725	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1726	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1727	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1728	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1729	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1730	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1731	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1732	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1733	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1734	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1735	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1736	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1737	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1738	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1739	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1740	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1741	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1742	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1743	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1744	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.3	22.36821	44.68786	MH	Eșelnița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1745	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1746	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1747	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1748	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
1749	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1750	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1751	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1752	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1753	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1754	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1755	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1756	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1757	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1758	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1759	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1760	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1761	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1762	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1763	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1764	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1765	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1766	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.2	22.27748	44.65013	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1767	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1768	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1769	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1770	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1771	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1772	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1773	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1774	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1775	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1776	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1777	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1778	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1779	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1780	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1781	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1782	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1783	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1784	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1785	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1786	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1787	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1788	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena	24-09-21	FQ04.1	22.30111	44.65415	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1789	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1790	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1791	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1792	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1793	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1794	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1795	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1796	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1797	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1798	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1799	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1800	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1801	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1802	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1803	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1804	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1805	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1806	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1807	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1808	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1809	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1810	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20405	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1811	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1812	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1813	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1814	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1815	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1816	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1817	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1818	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1819	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1820	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1821	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1822	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1823	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1824	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1825	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1826	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1827	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1828	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1829	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1830	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1831	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1832	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.4	22.20783	44.54484	MH	Eibenthal	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1833	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1834	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1835	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1836	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1837	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1838	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1839	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1840	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1841	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1842	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1843	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1844	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1845	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1846	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1847	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1848	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1849	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1850	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1851	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1852	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1853	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1854	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ93.3	22.25227	44.6008	MH	Dubova	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1855	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1856	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1857	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1858	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1859	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1860	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1861	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1862	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1863	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1864	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1865	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1866	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1867	<i>Pseudosuccinea columella</i> (<i>Say, 1817</i>)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1868	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1869	<i>Corbicula fluminalis</i> (<i>O. F. Müller, 1774</i>)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1870	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1871	<i>Procambarus fallax</i> (<i>Hagen, 1870</i>) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1872	<i>Eriocheir sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1873	<i>Procambarus clarkii</i> <i>Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1874	<i>Orconectes virilis</i> <i>Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1875	<i>Pacifastacus leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1876	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal, Rozalia Motoc	16-10-21	EQ92.1	22.17057	44.48182	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1877	<i>Corbicula fluminea</i> (<i>O. F. Müller, 1774</i>)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1878	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1879	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1880	<i>Sinodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1881	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1882	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1883	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1884	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1885	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1886	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1887	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1888	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1889	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1890	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1891	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1892	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1893	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1894	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1895	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1896	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1897	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1898	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ84.2	22.016	44.6193	CS	Cozla	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicăță	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1899	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1900	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1901	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1902	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1903	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1904	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1905	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1906	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1907	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1908	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1909	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1910	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1911	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1912	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1913	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1914	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1915	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1916	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1917	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1918	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1919	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1920	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	22.00576	44.61071	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1921	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1922	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1923	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1924	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1925	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1926	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1927	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1928	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1929	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1930	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1931	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1932	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1933	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1934	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1935	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1936	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1937	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1938	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1939	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1940	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1941	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1942	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ74.4	21.96368	44.65172	CS	Berzasca	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA

1943	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1944	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1945	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1946	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1947	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1948	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1949	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1950	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1951	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1952	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1953	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1954	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1955	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1956	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1957	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1958	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1959	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1960	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1961	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1962	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1963	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1964	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.76782	44.66469	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1965	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1966	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1967	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1968	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1969	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1970	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
1971	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1972	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1973	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1974	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1975	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1976	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1977	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1978	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1979	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1980	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1981	<i>Procambarus fallax</i> <i>(Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1982	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1983	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1984	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1985	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1986	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.77512	44.66969	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1987	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1988	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1989	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1990	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1991	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1992	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1993	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1994	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1995	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1996	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1997	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1998	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1999	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2000	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2001	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2002	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2003	<i>Procambarus fallax</i> <i>(Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2004	<i>Eriocheir sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2005	<i>Procambarus clarkii</i> <i>Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2006	<i>Orconectes virilis</i> <i>Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2007	<i>Pacifastacus leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2008	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ64.1	21.80785	44.66095	CS	Liborajdea	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2009	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2010	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2011	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2012	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2013	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2014	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2015	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2016	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2017	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2018	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2019	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2020	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2021	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2022	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2023	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2024	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2025	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2026	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2027	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2028	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2029	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2030	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ54.3	21.70257	44.66286	CS	Coronini	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2031	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2032	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2033	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2034	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2035	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2036	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2037	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2038	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2039	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2040	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2041	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2042	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2043	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2044	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2045	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2046	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2047	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2048	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2049	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2050	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2051	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2052	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	17-10-21	EQ55.2	21.635595	44.71412	CS	Moldova Nouă	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2053	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2054	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2055	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2056	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2057	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2058	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2059	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2060	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2061	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2062	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2063	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2064	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2065	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2066	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2067	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2068	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2069	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2070	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2071	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2072	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2073	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2074	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.06712	44.53993	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2075	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2076	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2077	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2078	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2079	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2080	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2081	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2082	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2083	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2084	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2085	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2086	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2087	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2088	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2089	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2090	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2091	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2092	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2093	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2094	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2095	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2096	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ83.2	22.05518	44.54304	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2097	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2098	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2099	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2100	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2101	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2102	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2103	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2104	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2105	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2106	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2107	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2108	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2109	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2110	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2111	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2112	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2113	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2114	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2115	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2116	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2117	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2118	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.11056	44.49175	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2119	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2120	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	Homo sapiens	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2121	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2122	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2123	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2124	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2125	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2126	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2127	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2128	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2129	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2130	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2131	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2132	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2133	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2134	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2135	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2136	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2137	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2138	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2139	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	18-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2140	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Iorgu Elena, Ana Maria Krapal	19-10-21	EQ82.3	22.097	44.49807	MH	Svinița	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Manual	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2141	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.4	23.390114	45.257262	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2142	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.4	23.390114	45.257262	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2143	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.4	23.390114	45.257262	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2144	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.4	23.390114	45.257262	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2145	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.4	23.390114	45.257262	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2146	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.4	23.390114	45.257262	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2147	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.4	23.390114	45.257262	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2148	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.3	23.382011	45.271159	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2149	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.3	23.382011	45.271159	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2150	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.3	23.382011	45.271159	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului

2151	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.3	23.382011	45.271159	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2152	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.3	23.382011	45.271159	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2153	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.3	23.382011	45.271159	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2154	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel	15-06-21	FR81.3	23.382011	45.271159	GJ	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	NA	PN Defileul Jiului
2155	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Cyprinus carpio	Irimia Angel-Gabriel	10-07-21	NK75.1	27.883062	44.74527	CT	Vadu Oii	cantitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Autovehicul, cuțit, foarfecă, pensă, mănuși, cântar	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	NA	NA
2156	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Cyprinus carpio	Irimia Angel-Gabriel	10-07-21	NK75.1	27.883062	44.74527	CT	Vadu Oii	cantitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Autovehicul, cuțit, foarfecă, pensă, mănuși, cântar	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	NA	NA
2157	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2158	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2159	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2160	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2161	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2162	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2163	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2164	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2165	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2166	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2167	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2168	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2169	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2170	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2171	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ20.3	22.578327	44.321874	MH	Balta Verde	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2172	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2173	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2174	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2175	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2176	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2177	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2178	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2179	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2180	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2181	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2182	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2183	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2184	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2185	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2186	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.1	22.653544	44.296892	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2187	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2188	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2189	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2190	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA

2191	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2192	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2193	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2194	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2195	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2196	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2197	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2198	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2199	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2200	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FQ30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2201	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP30.2	22.689777	44.263981	MH	Gruia	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2202	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2203	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2204	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Irimia Angel-Gabriel, Krapal Ana-Maria	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, pungi de plastic, cizme de cauciuc, pix, etichete	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	scăzut	NA
2205	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2206	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2207	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2208	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2209	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2210	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2211	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2212	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2213	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2214	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2215	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2216	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Irimia Angel-Gabriel	29-10-21	FP39.1	22.678212	44.231659	MH	Pristol	cantitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Autovehicul, GPS, cizme de cauciuc, pix, caiet de notițe	pseudoabsență	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2217	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2218	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2219	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2220	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2221	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2222	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2223	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2224	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2225	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2226	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	Ctenophar yngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2227	<i>Dactylogyrus lamellatus Akhmerow, 1952</i>	Ctenophar yngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2228	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> <i>Bychowky, 1957</i>	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2229	<i>Onchocleidus similis</i> <i>Mueller, 1936</i>	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2230	<i>Onchocleidus dispar</i> <i>Mueller, 1936</i>	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2231	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	Carassius sp; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2232	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2233	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2234	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2235	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2236	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2237	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2238	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2239	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2240	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2241	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2242	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2243	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2244	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2245	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787606	46.790467	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2246	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2247	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2248	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2249	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2250	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2251	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2252	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2253	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2254	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2255	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2256	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2257	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2258	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2259	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2260	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2261	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2262	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2263	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2264	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2265	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2266	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2267	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2268	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2269	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2270	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2271	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2272	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2273	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2274	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.787267	46.78764	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2275	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2276	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2277	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2278	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2279	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2280	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2281	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2282	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2283	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2284	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2285	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2286	<i>Heteronchocleidus buschki</i> Bychowsky, 1957	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2287	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2288	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2289	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp.; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2290	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2291	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2292	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2293	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2294	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2295	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2296	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2297	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2298	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2299	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș

2300	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2301	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2302	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2303	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.786233	46.784982	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Cheile Bicazului - Hășmaș
2304	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2305	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2306	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2307	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2308	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2309	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2310	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2311	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2312	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2313	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	NA
2314	<i>Dactylogyrus lamellatus Akhmerow, 1952</i>	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	NA
2315	<i>Heteronchocleidus buschkieli Bychowsky, 1957</i>	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2316	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2317	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2318	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp.; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	NA
2319	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2320	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2321	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2322	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2323	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2324	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2325	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2326	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2327	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2328	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2329	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2330	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2331	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2332	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.782767	46.782093	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2333	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2334	<i>Procambarus fallax</i> (<i>Hagen, 1870</i>) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2335	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2336	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2337	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2338	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (<i>Dana, 1852</i>)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2339	<i>Pectinatella magnifica</i> (<i>Leidy, 1851</i>)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2340	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2341	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2342	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	NA
2343	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	NA
2344	<i>Heteronchocleidus buschki</i> Bychowsky, 1957	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2345	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2346	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2347	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	NA

2348	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2349	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2350	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2351	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2352	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2353	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2354	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2355	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2356	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2357	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2358	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2359	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2360	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2361	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.763947	46.777809	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2362	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2363	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2364	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2365	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2366	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2367	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2368	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2369	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2370	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2371	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	NA

2372	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	NA
2373	<i>Heteroncholeidus buschki</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2374	<i>Onchocleidus similis</i> <i>Mueller, 1936</i>	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2375	<i>Onchocleidus dispar</i> <i>Mueller, 1936</i>	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2376	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	Carassius sp.; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	NA
2377	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2378	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2379	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2380	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2381	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2382	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2383	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2384	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2385	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2386	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2387	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

2388	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2389	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2390	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	18-06-21	MM08.4	25.784955	46.777091	HR	Lacul Roșu	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
2391	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2392	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2393	<i>Eriocheris sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2394	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2395	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2396	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2397	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2398	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2399	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2400	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2401	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2402	<i>Heteroncholeidus buschki</i> Bychowsky, 1957	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2403	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2404	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2405	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2406	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2407	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2408	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2409	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2410	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2411	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2412	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2413	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2414	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2415	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2416	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2417	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2418	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2419	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.884016	46.920318	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2420	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2421	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2422	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2423	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2424	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2425	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2426	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2427	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2428	<i>Craspedacusta sowerbii</i> (Lankester, 1880)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2429	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenophar yngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2430	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> (Akhmerow, 1952)	Ctenophar yngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2431	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> (Bychowsky, 1957)	Macropod us operculari s	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2432	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2433	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2434	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp: Cyprinus carpio	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2435	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2436	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2437	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2438	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2439	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2440	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2441	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2442	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2443	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2444	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2445	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2446	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2447	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2448	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.902254	46.940507	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2449	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2450	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2451	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2452	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2453	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2454	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2455	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2456	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2457	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2458	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	Ctenophar yngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2459	<i>Dactylogyrus lamellatus Akhmerow, 1952</i>	Ctenophar yngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău

2460	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2461	<i>Onchocleidus similis</i> <i>Mueller, 1936</i>	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2462	<i>Onchocleidus dispar</i> <i>Mueller, 1936</i>	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2463	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	Carassius sp; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2464	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2465	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2466	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2467	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2468	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2469	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2470	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2471	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2472	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2473	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2474	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2475	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2476	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2477	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.88865	46.919029	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2478	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2479	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2480	<i>Eriocheris sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2481	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2482	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2483	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2484	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2485	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2486	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2487	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2488	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2489	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2490	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2491	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2492	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp.; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2493	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2494	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2495	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2496	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2497	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2498	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2499	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2500	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2501	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2502	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2503	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2504	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2505	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2506	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.909077	46.921936	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2507	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2508	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2509	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2510	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2511	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2512	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2513	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2514	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2515	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2516	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2517	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2518	<i>Heteronchocleidus buschki</i> Bychowsky, 1957	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2519	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2520	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2521	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp.; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2522	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2523	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2524	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2525	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2526	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2527	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2528	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2529	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2530	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2531	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2532	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2533	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2534	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2535	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	12-06-21	MM19.3	25.889426	46.909703	NT	Telec	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2536	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2537	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2538	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2539	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2540	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2541	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2542	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2543	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2544	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2545	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2546	<i>Dactylogyrus lamellatus Akhmerow, 1952</i>	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2547	<i>Heteronchocleidus buschkieli Bychowsky, 1957</i>	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2548	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2549	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2550	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2551	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2552	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2553	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2554	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2555	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2556	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2557	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2558	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2559	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2560	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2561	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2562	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2563	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2564	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.920872	46.991413	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2565	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2566	<i>Procambarus fallax</i> (<i>Hagen, 1870</i>) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2567	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2568	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2569	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2570	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (<i>Dana, 1852</i>)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2571	<i>Pectinatella magnifica</i> (<i>Leidy, 1851</i>)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2572	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2573	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2574	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenophar yngodon idella	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2575	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Ctenophar yngodon idella	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2576	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2577	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2578	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2579	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău

2580	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2581	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2582	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2583	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2584	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2585	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2586	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2587	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2588	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2589	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2590	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2591	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2592	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2593	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.928179	46.990728	NT	Durău	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2594	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2595	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2596	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2597	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2598	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2599	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2600	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2601	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2602	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2603	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău

2604	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2605	<i>Heteroncholeidus buschki</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2606	<i>Onchocleidus similis</i> <i>Mueller, 1936</i>	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2607	<i>Onchocleidus dispar</i> <i>Mueller, 1936</i>	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2608	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	Carassius sp: Cyprinus carpio	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2609	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2610	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2611	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2612	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2613	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2614	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2615	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2616	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2617	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2618	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2619	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2620	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2621	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2622	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.894264	46.986962	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2623	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2624	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2625	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2626	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2627	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2628	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2629	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2630	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2631	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2632	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2633	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	Ctenopharyngodon idella	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2634	<i>Heteroncholeidus buschki</i> Bychowsky, 1957	Macropodus opercularis	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2635	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2636	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	Lepomis gibbosus	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2637	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	Carassius sp; Cyprinus carpio	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	PN Ceahlău
2638	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2639	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2640	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2641	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2642	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2643	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău

2644	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2645	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2646	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2647	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2648	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2649	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2650	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2651	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Horea Olosutean	13-06-21	MN10.4	25.90451	46.983478	NT	NA	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic, căutare manuală	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	PN Ceahlău
2652	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Cupșa Diana	15-06-21	ET61.2	21.811867	47.07898	BH	Palota	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

2653	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Cupșa Diana	15-06-21	ET61.2	21.811867	47.07898	BH	Palota	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA	
2654	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Cupșa Diana	15-06-21	ET61.2	21.811867	47.07898	BH	Palota	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2655	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Cupșa Diana	05-07-21	ET90.1	22.220633	47.019577	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2656	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Cupșa Diana	05-07-21	ET90.1	22.243081	47.0184	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2657	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2658	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2659	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2660	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2661	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2662	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2663	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2664	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2665	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2666	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2667	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2668	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2669	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2670	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2671	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2672	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2673	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2674	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2675	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2676	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2677	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2678	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2679	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2680	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2681	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2682	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2683	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2684	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2685	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0222783	45.2268667	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2686	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2687	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2688	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2689	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2690	<i>Dactylogyrus lamellatus Akhmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2691	<i>Heteroncholeidus buschkieli Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2692	<i>Oncholeidus similis Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2693	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2694	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2695	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2696	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2697	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2698	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2699	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2700	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2701	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2702	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2703	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2704	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2705	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2706	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2707	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2708	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2709	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2710	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2711	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2712	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2713	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2714	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0244817	45.219635	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2715	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2716	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2717	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2718	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2719	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2720	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowky, 1957	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2721	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2722	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului

2723	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2724	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2725	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2726	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2727	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2728	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2729	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2730	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2731	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2732	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2733	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2734	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2735	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2736	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2737	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2738	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2739	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2740	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2741	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2742	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului

2743	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0346717	45.2136	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2744	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2745	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2746	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2747	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> <i>(Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2748	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2749	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> <i>Bychowky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2750	<i>Onchocleidus similis</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2751	<i>Onchocleidus dispar</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2752	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului

2753	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2754	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2755	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2756	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2757	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2758	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2759	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2760	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2761	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2762	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2763	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2764	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2765	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2766	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2767	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2768	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2769	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2770	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2771	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2772	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.0582717	45.219715	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2773	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2774	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2775	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2776	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2777	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2778	<i>Heteroncholeidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2779	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2780	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2781	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2782	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2783	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2784	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2785	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2786	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2787	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2788	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2789	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2790	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2791	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2792	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2793	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2794	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2795	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2796	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2797	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2798	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2799	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2800	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2801	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	25-06-21	ER80.1	22.059025	45.2200583	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2802	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA						

2803	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2804	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2805	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2806	<i>Dactylogyrus lamellatus Aklmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2807	<i>Heteronchocleidus buschkieli Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2808	<i>Onchocleidus similis Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2809	<i>Onchocleidus dispar Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2810	<i>Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2811	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2812	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2813	<i>Branchiura sowerbyi</i> (Beddard, 1892)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2814	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2815	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2816	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2817	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2818	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2819	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2820	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2821	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2822	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2823	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2824	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2825	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2826	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2827	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2828	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2829	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2830	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0189867	45.20555	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2831	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2832	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2833	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2834	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> <i>(Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2835	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2836	<i>Heteroncholeidus buschkieli</i> <i>Bychowky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2837	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, <i>1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2838	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, <i>1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2839	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2840	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2841	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2842	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2843	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2844	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2845	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2846	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2847	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2848	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2849	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2850	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2851	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2852	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2853	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2854	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2855	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2856	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2857	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2858	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2859	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200067	45.2063433	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2860	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2861	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2862	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2863	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2864	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2865	<i>Heteronchocleidu s buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2866	<i>Onchocleidus similis Mueller,</i> 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2867	<i>Onchocleidus dispar Mueller,</i> 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2868	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2869	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2870	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2871	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2872	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2873	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2874	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2875	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2876	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2877	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2878	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2879	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2880	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2881	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2882	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2883	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2884	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2885	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2886	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2887	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2888	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0200133	45.2058833	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2889	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2890	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2891	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2892	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2893	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2894	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2895	<i>Onchocleidus similis</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2896	<i>Onchocleidus dispar</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2897	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2898	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2899	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2900	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2901	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2902	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului

2903	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului
2904	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului
2905	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului
2906	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului
2907	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului
2908	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului
2909	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului
2910	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului
2911	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului
2912	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenic- Cheile Caraşului

2913	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2914	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2915	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2916	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2917	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.026615	45.2140933	CS	Lacul Gozna	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2918	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2919	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2920	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2921	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2922	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2923	<i>Heteroncholeidus buschkieli</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2924	<i>Oncholeidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2925	<i>Oncholeidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2926	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2927	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2928	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2929	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2930	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2931	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
2932	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului

2933	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2934	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2935	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2936	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2937	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2938	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2939	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2940	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2941	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2942	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2943	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2944	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2945	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2946	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0375033	45.2052233	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2947	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2948	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2949	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2950	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2951	<i>Dactylogyrus lamellatus Aklmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2952	<i>Heteronchocleidus buschkieli Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2953	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2954	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2955	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2956	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2957	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2958	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2959	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2960	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2961	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2962	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2963	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2964	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2965	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2966	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2967	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2968	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2969	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2970	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2971	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2972	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2973	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2974	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2975	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0403683	45.20577	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2976	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2977	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2978	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2979	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2980	<i>Dactylogyrus lamellatus Akhmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2981	<i>Heteroncholeidus buschkieli Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2982	<i>Oncholeidus similis Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2983	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2984	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2985	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2986	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2987	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2988	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2989	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2990	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2991	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2992	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

2993	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2994	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2995	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2996	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2997	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2998	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
2999	<i>Procambarus fallax</i> <i>(Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3000	<i>Eriocheir sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3001	<i>Procambarus clarkii</i> <i>Girard 1852</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3002	<i>Orconectes virilis</i> <i>Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

3003	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenicele Carașului
3004	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0425999	45.2065066	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semenicele Carașului
3005	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA						
3006	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA						
3007	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA						
3008	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA						
3009	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA						
3010	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowky, 1957	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA						
3011	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA						
3012	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA						

3013	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3014	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3015	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3016	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3017	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3018	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3019	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3020	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3021	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3022	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrusssov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3023	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3024	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3025	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3026	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3027	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3028	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3029	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3030	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3031	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3032	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3033	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.07453	45.2246833	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
3034	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
3035	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
3036	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
3037	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> <i>(Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
3038	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
3039	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> <i>Bychowky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
3040	<i>Onchocleidus similis</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
3041	<i>Onchocleidus dispar</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului
3042	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Carașului

3043	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3044	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3045	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3046	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3047	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3048	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3049	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3050	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3051	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3052	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

3053	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3054	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3055	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3056	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3057	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3058	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3059	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3060	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3061	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3062	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0645617	45.1983103	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

3063	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3064	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3065	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3066	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3067	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3068	<i>Heteroncholeidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3069	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3070	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3071	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3072	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

3073	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3074	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3075	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3076	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3077	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3078	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3079	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3080	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3081	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3082	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

3083	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3084	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3085	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3086	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3087	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3088	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3089	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3090	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3091	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.0492567	45.22213	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3092	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

3093	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3094	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3095	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3096	<i>Dactylogyrus lamellatus Aklmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3097	<i>Heteronchocleidus buschkieli Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3098	<i>Onchocleidus similis Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3099	<i>Onchocleidus dispar Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3100	<i>Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3101	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3102	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3103	<i>Branchiura sowerbyi</i> (Beddard, 1892)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3104	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3105	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3106	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3107	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3108	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3109	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3110	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3111	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3112	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3113	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3114	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3115	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3116	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3117	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3118	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3119	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3120	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.032685	45.2320733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3121	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3122	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3123	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3124	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> <i>(Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3125	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3126	<i>Heteroncholeidus buschki</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3127	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, <i>1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3128	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, <i>1936</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3129	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3130	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3131	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3132	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3133	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3134	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3135	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3136	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3137	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3138	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3139	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3140	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3141	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3142	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3143	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3144	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3145	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3146	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3147	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3148	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3149	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	26-06-21	ER80.1	22.036405	45.2363733	CS	Văliug	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3150	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3151	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3152	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat

3153	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3154	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3155	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3156	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3157	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3158	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3159	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3160	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3161	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3162	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat

3163	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3164	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3165	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3166	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3167	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3168	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3169	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3170	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3171	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3172	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat

3173	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3174	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3175	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3176	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3177	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3178	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8940299	45.3387751	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3179	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3180	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3181	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3182	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat

3183	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> <i>Aklmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3184	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3185	<i>Onchocleidus similis</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3186	<i>Onchocleidus dispar</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3187	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3188	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3189	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3190	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3191	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3192	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat

3193	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3194	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3195	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3196	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3197	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3198	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3199	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3200	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3201	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3202	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat

3203	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3204	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3205	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3206	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3207	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8827616	45.3491426	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3208	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3209	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3210	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3211	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3212	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat

3213	<i>Heteroncholeidus buschkieli</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3214	<i>Oncholeidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3215	<i>Oncholeidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3216	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3217	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3218	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3219	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3220	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3221	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3222	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 μm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat

3223	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3224	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3225	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3226	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3227	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3228	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3229	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3230	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3231	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3232	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat

3233	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3234	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3235	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3236	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	14-07-21	FR42.4	22.8760984	45.3583408	HD	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Retezat
3237	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3238	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3239	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3240	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3241	<i>Dactylogyrus lamellatus Akhmerow, 1952</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3242	<i>Heteronchocleidus buschkieli Bychowsky, 1957</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

3243	<i>Onchocleidus similis Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3244	<i>Onchocleidus dispar Mueller, 1936</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3245	<i>Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3246	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3247	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3248	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3249	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3250	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3251	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3252	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

3253	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3254	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3255	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3256	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3257	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3258	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3259	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3260	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3261	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3262	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului

3263	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3264	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3265	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Petrovici Milca	24-07-21	EQ89.2	22.057	45.06245	CS	NA	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu calitativ bentonic 250 µm, tava, aparat de fotografiat	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Semeniceile Caraşului
3266	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3267	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3268	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3269	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3270	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3271	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3272	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3273	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3274	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3275	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3276	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3277	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3278	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3279	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Surugiu Victor	11-07-21	PL51.1	28.9496537	45.2808902	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3280	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3281	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3282	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3283	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3284	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3285	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3286	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3287	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3288	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3289	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3290	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3291	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3292	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3293	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Surugiu Victor	12-07-21	PL41.3	28.8961375	45.2962852	TL	Pardina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3294	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3295	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3296	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3297	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3298	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3299	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3300	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3301	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3302	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3303	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3304	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3305	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3306	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat		RBDD
3307	<i>Eriocher sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Plaur	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3308	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3309	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3310	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3311	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3312	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3313	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3314	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3315	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3316	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3317	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3318	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3319	<i>Sinanodonta woodiana</i> (<i>Lea, 1834</i>)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3320	<i>Corbicula fluminea</i> (<i>O. F. Müller, 1774</i>)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD	
3321	<i>Eriochair sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.1	28.8084479	45.3097963	TL	Ceatalchioi	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3322	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3323	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3324	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3325	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3326	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3327	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3328	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3329	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3330	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3331	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3332	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3333	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
3334	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3335	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.3	28.7542595	45.2808484	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3336	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3337	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3338	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3339	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3340	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3341	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3342	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3343	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3344	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3345	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3346	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3347	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3348	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3349	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL31.4	28.7768015	45.26377	TL	Sălceni	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3350	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3351	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3352	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3353	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3354	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3355	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3356	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3357	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3358	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3359	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3360	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3361	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3362	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD	

3363	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL41.2	28.7960134	45.2440117	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3364	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3365	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3366	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3367	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3368	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3369	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3370	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3371	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3372	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3373	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3374	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3375	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3376	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat		RBDD
3377	<i>Eriocheris sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL42.2	28.8206025	45.3326761	TL	Pătlăgeanca	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3378	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3379	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3380	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3381	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3382	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3383	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3384	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3385	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3386	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3387	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3388	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3389	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD	
3390	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD	
3391	<i>Eriocher sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Surugiu Victor	13-07-21	PL40.1	28.7922605	45.214078	TL	Tudor Vladimirescu	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3392	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	28-04-21	LJ34.4	24.95558	43.73085	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA	

3393	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	28-04-21	LJ34.4	24.955175	43.730847	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3394	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	27-04-21	LJ34.4	24.955044	43.730847	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3395	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	27-04-21	LJ34.4	24.957506	43.731122	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3396	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	27-04-21	LJ34.4	24.958275	43.731197	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3397	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	27-04-21	LJ34.4	24.960786	43.731445	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3398	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	24.99725	43.731325	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3399	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	25.006778	43.729128	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3400	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	25.008431	43.728903	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3401	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	24.990997	43.731403	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3402	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	24.9923	43.731381	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

3403	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	25.003317	43.730039	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3404	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	24.968033	43.730822	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3405	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	24.963494	43.731486	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3406	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	24.961894	43.731514	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3407	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	24.971189	43.730553	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3408	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	24.99725	43.731325	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3409	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	26-04-21	LJ34.4	24.968412	43.730668	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3410	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	25-04-21	LJ34.4	24.99725	43.731325	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3411	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	25-04-21	LJ34.4	25.003392	43.730064	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3412	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	25-04-21	LJ34.4	25.006114	43.729269	TR	Traian	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

3413	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	29-04-21	LJ34.4	24.97068	43.7305	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3414	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	30-04-21	LJ34.4	24.972969	43.730278	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3415	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	01-05-21	LJ34.2	24.94483	43.72945	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3416	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	02-05-21	LJ34.2	24.940442	43.728583	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3417	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	02-05-21	LJ34.2	24.943269	43.729325	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3418	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	02-05-21	LJ34.2	24.945244	43.729578	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3419	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	03-05-21	LJ34.2	24.944761	43.729503	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3420	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	03-05-21	LJ34.2	24.946047	43.729842	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3421	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	03-05-21	LJ34.2	24.947492	43.729983	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3422	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	03-05-21	LJ34.2	24.949051	43.730253	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

3423	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	03-05-21	LJ34.2	24.942983	43.729242	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3424	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	04-05-21	LJ34.2	24.942983	43.729242	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3425	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	04-05-21	LJ34.2	24.941133	43.728897	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3426	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	04-05-21	LJ34.2	24.940549	43.728694	TR	Poiana	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3427	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-05-21	LJ34.2	24.89695	43.71437	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3428	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-05-21	LJ34.2	24.888369	43.712217	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3429	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-05-21	LJ34.2	24.904428	43.715697	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3430	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-05-21	LJ34.2	24.904703	43.715814	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3431	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-05-21	LJ34.2	24.905411	43.71607	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3432	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-05-21	LJ34.2	24.904363	43.715555	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA

3433	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.888444	43.712264	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3434	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.888994	43.712358	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3435	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.8895	43.712494	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3436	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.891667	43.712761	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3437	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.889328	43.712428	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3438	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.909528	43.717703	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3439	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.910455	43.718037	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3440	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.910956	43.718113	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3441	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.913009	43.718655	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3442	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.910681	43.717989	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA

3443	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-05-21	LJ34.2	24.90455	43.715725	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3444	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-06-21	LJ34.2	24.911347	43.718203	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3445	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-06-21	LJ34.2	24.911881	43.718294	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3446	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-06-21	LJ34.2	24.912647	43.718517	TR	Turnu Măgurele	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
3447	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.596083	43.753547	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3448	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.629997	43.745261	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3449	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.628133	43.745706	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3450	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.627231	43.745958	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3451	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.626533	43.746194	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3452	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.598297	43.753064	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

3453	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.595689	43.753686	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3454	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.596528	43.753433	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3455	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.595242	43.753789	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3456	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.594931	43.753867	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3457	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	05-07-21	LJ04.3	24.58975	43.755233	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3458	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-07-21	LJ04.3	24.58435	43.756619	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3459	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-07-21	LJ04.3	24.588161	43.755789	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3460	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-07-21	LJ04.3	24.589669	43.755336	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3461	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-07-21	LJ04.3	24.590444	43.755033	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3462	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-07-21	LJ04.3	24.602739	43.752042	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, punji plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

3463	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-07-21	LJ04.3	24.604508	43.751647	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3464	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-07-21	LJ04.3	24.6063	43.751281	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3465	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-07-21	LJ04.3	24.611753	43.750319	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3466	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	06-07-21	LJ04.3	24.615125	43.749539	TR	Gârcov	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3467	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	17-07-21	MK22.3	26.075481	44.478746	B	București	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3468	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	17-07-21	MK22.3	26.080375	44.483155	B	București	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, lopată, pungi plastic, etichete	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3469	<i>Eriochair sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	18-07-21	MK22.3	26.082736	44.487127	B	București	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3470	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	18-07-21	MK22.3	26.096539	44.476551	B	București	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3471	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	18-07-21	MK22.3	26.084357	44.485079	B	București	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
3472	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Iorgu Petrescu; Ana-Maria Petrescu	18-07-21	MK22.3	26.095942	44.476422	B	București	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Ciorpac limnologic, pungi plastic, etichete	pseudoabsență	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	NA

3473	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3474	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3475	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3476	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3477	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3478	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3479	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3480	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3481	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3482	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3483	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3484	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3485	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3486	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3487	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3488	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3489	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.611032	45.154568	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3490	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3491	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3492	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3493	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3494	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3495	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3496	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3497	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3498	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3499	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3500	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3501	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3502	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3503	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3504	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3505	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3506	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.608876	45.15053	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3507	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3508	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3509	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3510	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3511	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3512	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3513	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3514	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3515	<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3516	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3517	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3518	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3519	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3520	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3521	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3522	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3523	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.630264	45.144486	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3524	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3525	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3526	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3527	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3528	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3529	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3530	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3531	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3532	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3533	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3534	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3535	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3536	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3537	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3538	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3539	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3540	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL00.4	29.648105	45.14415	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3541	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3542	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3543	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3544	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3545	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3546	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3547	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3548	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3549	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3550	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3551	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3552	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3553	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3554	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3555	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3556	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3557	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	17-08-21	QL10.2	29.674103	45.143674	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3558	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
3559	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3560	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3561	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3562	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3563	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3564	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3565	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3566	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3567	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3568	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3569	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3570	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3571	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3572	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3573	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3574	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.680372	45.147457	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3575	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3576	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3577	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3578	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3579	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3580	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3581	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3582	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3583	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3584	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3585	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3586	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3587	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3588	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3589	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3590	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3591	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.682919	45.149628	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3592	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

3593	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3594	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3595	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3596	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i> Lankester, 1880</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3597	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3598	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3599	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3600	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3601	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3602	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3603	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3604	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3605	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3606	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3607	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3608	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.686939	45.152846	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3609	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3610	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3611	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3612	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3613	<i>Craspedacusta sowerbii</i> (Lankester, 1880)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3614	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3615	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3616	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3617	<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3618	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3619	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3620	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3621	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3622	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3623	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3624	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3625	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	19-08-21	QL10.2	29.68741	45.153356	TL	Sulina	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3626	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3627	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3628	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3629	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3630	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3631	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3632	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3633	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3634	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3635	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3636	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3637	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3638	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3639	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3640	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3641	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3642	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK88.4	29.36867	44.95453	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3643	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3644	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
3645	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3646	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3647	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3648	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3649	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3650	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3651	<i>Procambarus fallax</i> <i>(Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3652	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3653	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3654	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3655	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3656	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3657	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3658	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3659	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK87.3	29.38414	44.94579	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3660	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

3661	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
3662	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3663	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3664	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3665	<i>Craspedacusta sowerbii</i> (Lankester, 1880)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3666	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3667	<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3668	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3669	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3670	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3671	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3672	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3673	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3674	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3675	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3676	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.2	29.42997	44.97507	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3677	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.4843	44.95868	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
3678	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
3679	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3680	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3681	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3682	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3683	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3684	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3685	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3686	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3687	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3688	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3689	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3690	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3691	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3692	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3693	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK98.4	29.484302	44.958682	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3694	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3695	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3696	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3697	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3698	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3699	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3700	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3701	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3702	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3703	<i>Procambarus fallax</i> <i>(Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3704	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3705	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3706	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3707	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3708	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3709	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3710	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	PK97.3	29.526266	44.942505	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3711	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3712	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD

3713	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3714	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3715	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3716	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3717	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3718	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3719	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3720	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3721	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3722	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3723	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3724	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3725	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3726	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3727	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.1	29.560456	44.914999	TL	Bratul Sfantu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3728	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3729	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3730	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3731	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3732	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3733	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3734	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3735	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3736	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3737	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3738	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3739	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3740	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3741	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3742	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3743	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3744	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.585943	44.885341	TL	Canalul Garla Turceasca	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3745	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3746	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3747	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3748	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3749	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3750	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3751	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3752	<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3753	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3754	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3755	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3756	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3757	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3758	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3759	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3760	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3761	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia, Catalin Stanciu	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3762	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3763	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3764	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3765	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga de mana, greifer 5l, tava de sortare	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
3766	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3767	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3768	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3769	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3770	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3771	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

3772	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3773	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3774	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3775	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3776	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3777	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3778	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Viorel Gavril, Razvan Zaharia	20-08-21	QK07.2	29.589081	44.89575	TL	Sfântu Gheorghe	calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	NA	pseudoabsență	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3779	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	prezentă	medie	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
3780	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3781	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3782	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3783	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3784	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3785	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3786	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3787	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3788	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3789	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3790	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3791	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3792	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3793	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3794	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	QL00.1	29.5626	45.17695	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3795	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	ridicată	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD	
3796	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	mediu	economic	scăzut	RBDD	
3797	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD	

3798	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3799	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3800	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3801	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3802	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3803	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3804	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3805	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3806	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3807	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3808	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3809	<i>Umatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3810	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48786	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 5l	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3811	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3812	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3813	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3814	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3815	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3816	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3817	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3818	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3819	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3820	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3821	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3822	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3823	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3824	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3825	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3826	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.1	29.42115	45.21722	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3827	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	RBDD	
3828	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD	
3829	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD	
3830	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3831	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3832	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3833	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3834	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3835	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3836	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3837	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3838	<i>Craspedacusta</i> <i>sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3839	<i>Potamopyrgus</i> <i>antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3840	<i>Dreissena</i> <i>rostriformis</i> <i>bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3841	<i>Urnatella</i> <i>gracilis</i> <i>Leidy,</i> <i>1851</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3842	<i>Corbicula</i> <i>fluminalis</i> (<i>O. F.</i> <i>Müller, 1774</i>)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL91.2	29.46004	45.22768	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3843	<i>Corbicula</i> <i>fluminea</i> (<i>O. F.</i> <i>Müller, 1774</i>)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD	
3844	<i>Sinanodonta</i> <i>woodiana</i> (<i>Lea,</i> <i>1834</i>)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD	
3845	<i>Orconectes</i> <i>limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3846	<i>Procambarus</i> <i>fallax</i> (<i>Hagen,</i> <i>1870</i>) <i>f. virginalis</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3847	<i>Eriocheir</i> <i>sinensis</i> <i>H. Milne</i> <i>Edwards, 1853</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3848	<i>Procambarus</i> <i>clarkii</i> <i>Girard</i> <i>1852</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3849	<i>Orconectes</i> <i>virilis</i> <i>Hagen</i> <i>1870</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3850	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3851	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3852	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3853	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3854	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3855	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3856	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3857	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3858	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.3	29.35659	45.17827	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3859	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	18-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	medie	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3860	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	medie	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
3861	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	RBDD
3862	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3863	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginialis</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3864	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3865	<i>Procambarus clarkii Girard 1852</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3866	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3867	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3868	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3869	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3870	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3871	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3872	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3873	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3874	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL80.1	29.33619	45.19178	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3875	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	20-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD	

3876	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	prezentă	scăzută	NA	scăzut	economic	scăzut	RBDD
3877	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3878	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3879	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3880	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3881	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3882	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3883	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3884	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3885	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3886	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3887	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3888	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD

3889	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3890	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Zaharia Razvan, Gavril Viorel	19-08-21	PL90.3	29.48768	45.20136	TL	Sulina	cantitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Draga, greifer 51	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	RBDD
3891	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
3892	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA	
3893	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3894	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3895	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3896	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3897	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3898	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3899	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3900	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3901	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3902	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3903	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3904	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3905	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3906	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3907	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3908	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.93863	45.12046	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3909	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
3910	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3911	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3912	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3913	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3914	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3915	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3916	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3917	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3918	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3919	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3920	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3921	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3922	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3923	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3924	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3925	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.9398	45.123618	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3926	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
3927	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3928	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3929	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3930	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3931	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3932	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3933	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3934	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3935	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3936	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3937	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3938	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3939	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3940	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3941	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3942	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940109	45.124333	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3943	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.940252	45.124514	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
3944	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
3945	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3946	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3947	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3948	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3949	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3950	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3951	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3952	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3953	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3954	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3955	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3956	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3957	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3958	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3959	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3960	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.94092	45.125845	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3961	<i>Sinadonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.941047	45.126044	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
3962	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
3963	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3964	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3965	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3966	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3967	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3968	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3969	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3970	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3971	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3972	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3973	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3974	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3975	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3976	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3977	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3978	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.945571	45.132097	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3979	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
3980	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3981	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3982	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3983	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3984	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3985	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3986	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3987	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3988	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3989	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3990	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3991	<i>Eriocheir sinensis</i> <i>H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3992	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3993	<i>Pacifastacus leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3994	<i>Procambarus fallax</i> <i>(Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3995	<i>Orconectes virilis</i> <i>Hagen 1870</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.949092	45.135652	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3996	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA

3997	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
3998	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3999	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4000	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4001	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4002	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4003	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4004	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4005	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4006	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4007	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4008	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4009	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4010	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4011	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4012	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4013	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.95068	45.137731	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4014	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4015	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4016	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4017	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4018	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4019	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4020	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4021	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4022	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4023	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4024	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4025	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4026	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4027	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4028	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4029	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4030	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4031	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.950994	45.138256	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4032	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4033	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4034	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4035	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4036	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4037	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4038	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4039	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4040	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4041	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4042	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4043	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4044	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4045	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4046	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4047	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4048	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.1	27.952346	45.140666	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4049	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4050	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4051	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4052	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4053	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4054	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4055	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4056	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4057	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4058	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4059	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4060	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4061	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4062	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4063	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4064	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4065	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.952789	45.141191	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4066	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953069	45.141661	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4067	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4068	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4069	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4070	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4071	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4072	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4073	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4074	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4075	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4076	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4077	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4078	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4079	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4080	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4081	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4082	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4083	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4084	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4085	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953478	45.14213	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4086	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.953488	45.142228	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4087	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4088	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4089	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4090	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4091	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4092	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4093	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4094	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4095	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4096	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4097	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4098	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4099	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4100	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4101	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4102	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4103	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.954968	45.144636	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4104	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955395	45.145642	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4105	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955395	45.145642	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA

4106	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4107	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4108	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4109	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4110	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4111	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4112	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4113	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4114	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4115	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4116	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4117	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4118	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4119	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4120	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4121	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4122	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4123	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NK79.3	27.955593	45.146823	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4124	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4125	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4126	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4127	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4128	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4129	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4130	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4131	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4132	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4133	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4134	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4135	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4136	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4137	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4138	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4139	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4140	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4141	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4142	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4143	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.4	27.955238	45.149755	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4144	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4145	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4146	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4147	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4148	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4149	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4150	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4151	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4152	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4153	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4154	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4155	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4156	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4157	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4158	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4159	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4160	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951421	45.152751	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4161	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.951111	45.153038	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4162	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4163	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4164	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4165	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4166	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4167	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4168	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4169	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4170	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4171	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4172	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4173	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4174	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4175	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4176	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4177	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4178	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.948581	45.154934	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4179	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4180	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4181	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4182	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4183	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4184	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4185	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4186	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4187	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4188	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4189	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4190	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4191	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4192	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4193	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4194	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4195	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.944525	45.159284	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4196	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.943118	45.161107	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4197	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942286	45.162102	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4198	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	NA	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA

4199	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4200	<i>Corbicula</i> <i>fluminalis (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4201	<i>Craspedacusta</i> <i>sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4202	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud,</i> <i>1805)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4203	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4204	<i>Ferrissia</i> <i>californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4205	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4206	<i>Pectinatella</i> <i>magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4207	<i>Potamopyrgus</i> <i>antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4208	<i>Pseudosuccinea</i> <i>columella (Say,</i> <i>1817)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4209	<i>Urnatella</i> <i>gracilis Leidy,</i> <i>1851</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4210	<i>Eriochair</i> <i>sinensis H. Milne</i> <i>Edwards, 1853</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4211	<i>Orconectes</i> <i>limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4212	<i>Pacifastacus</i> <i>leniusculus</i> <i>(Dana, 1852)</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4213	<i>Procambarus</i> <i>fallax (Hagen,</i> <i>1870) f. virginalis</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4214	<i>Orconectes</i> <i>virilis Hagen</i> <i>1870</i>	NA	Stanciu Catalin	04-11-21	NL70.2	27.942293	45.162713	BR	Tichilesti	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4215	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	05-06-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4216	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	05-06-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	ridicat	RBDD
4217	<i>Schyzocotyle acheilognathi (Yamaguti, 1934)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.9487	44.69288	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4218	<i>Dactylogyrus lamellatus Akhmerow, 1952</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.9487	44.69288	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4219	<i>Heteronchocleidus buschkieli Bychowky, 1957</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.9487	44.69288	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4220	<i>Onchocleidus similis Mueller, 1936</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.9487	44.69288	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4221	<i>Onchocleidus dispar Mueller, 1936</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.9487	44.69288	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4222	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4223	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4224	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4225	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	prezentă	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD

4226	<i>Craspedacusta sowerbii</i> (Lankester, 1880)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4227	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4228	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4229	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4230	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4231	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4232	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4233	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4234	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK55.2	28.94093	44.69568	TL	Grindul Lupilor	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4235	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4236	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD

4237	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4238	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4239	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4240	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4241	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4242	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4243	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4244	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4245	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4246	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4247	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4248	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD

4249	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4250	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4251	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4252	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4253	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4254	<i>Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4255	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4256	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4257	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4258	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD

4259	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4260	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK66.1	29.05379	44.84173	TL	Canalul Nisipos 1	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4261	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	pseudoabsență	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4262	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	04-06-21	PK47.3	28.85963	44.93388	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4263	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4264	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4265	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4266	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4267	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4268	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4269	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD

4270	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4271	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4272	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4273	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4274	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4275	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4276	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4277	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4278	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4279	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4280	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4281	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4282	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4283	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4284	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4285	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4286	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	medie	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4287	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	06-08-21	PK47.3	28.86102	44.94237	TL	Sarichioi	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4288	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4289	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4290	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4291	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4292	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

4293	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4294	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4295	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4296	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4297	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4298	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4299	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4300	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4301	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4302	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4303	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD

4304	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4305	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4306	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4307	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4308	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4309	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4310	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4311	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4312	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4313	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	17-08-21	PK79.2	29.160864	45.045633	TL	Murighiol	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4314	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD

4315	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și raclată	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4316	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4317	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4318	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4319	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4320	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4321	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4322	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4323	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4324	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4325	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4326	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4327	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4328	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4329	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4330	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4331	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4332	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4333	<i>Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4334	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4335	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4336	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

4337	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4338	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4339	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.4	29.1542	45.05303	TL	Pensiunea Danubiu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4340	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4341	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și raclată	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4342	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4343	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4344	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4345	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4346	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4347	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD

4348	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4349	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4350	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4351	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4352	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4353	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4354	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4355	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4356	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4357	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4358	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4359	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4360	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4361	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4362	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4363	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4364	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4365	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PK69.1	29.09228	45.08932	TL	Mahmudia	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4366	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4367	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4368	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4369	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4370	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

4371	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4372	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4373	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4374	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4375	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4376	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4377	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4378	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4379	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4380	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4381	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD

4382	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4383	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4384	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4385	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4386	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4387	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4388	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4389	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4390	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4391	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.4	28.97457	45.1375	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4392	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD

4393	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și raclată	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4394	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4395	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4396	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4397	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4398	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4399	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4400	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4401	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4402	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4403	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4404	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4405	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4406	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4407	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4408	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4409	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4410	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4411	<i>Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4412	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4413	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4414	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

4415	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4416	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	medie	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4417	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	18-08-21	PL50.2	28.91825	45.15226	TL	Nufăru	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4418	<i>Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4419	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și raclată	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4420	<i>Hypania invalida (Grube, 1860)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4421	<i>Branchiura sowerbyi Beddard, 1892</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4422	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4423	<i>Physella acuta (Draparnaud, 1805)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4424	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4425	<i>Pseudosuccinea columella (Say, 1817)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD

4426	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4427	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4428	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4429	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4430	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4431	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4432	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4433	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4434	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4435	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4436	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4437	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4438	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4439	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4440	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4441	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4442	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4443	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL50.3	28.98307	45.18772	TL	Arhipenco	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4444	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vulturu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4445	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vulturu	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4446	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vulturu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4447	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vulturu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4448	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vulturu	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

4449	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4450	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4451	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4452	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4453	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4454	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4455	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4456	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4457	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4458	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4459	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD

4460	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4461	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4462	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4463	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4464	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4465	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4466	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4467	<i>Urnatella gracilis</i> <i>Leidy, 1851</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4468	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4469	<i>Corbicula fluminalis</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.2	29.05386	45.17408	TL	Vultur	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4470	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD

4471	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și raclată	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4472	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4473	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4474	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4475	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4476	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4477	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4478	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4479	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4480	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4481	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4482	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4483	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4484	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4485	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4486	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4487	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4488	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4489	<i>Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4490	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4491	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4492	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

4493	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4494	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4495	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL60.4	29.11794	45.17411	TL	Maliuc	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4496	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4497	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și raclată	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4498	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4499	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4500	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4501	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4502	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4503	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD

4504	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4505	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4506	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4507	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4508	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4509	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4510	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4511	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4512	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4513	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4514	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4515	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4516	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4517	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4518	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4519	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4520	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4521	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PL70.1	29.2149	45.1795	TL	Mila 18	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4522	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4523	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4524	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4525	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4526	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

4527	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4528	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4529	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4530	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4531	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4532	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4533	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4534	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4535	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4536	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4537	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD

4538	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4539	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4540	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4541	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4542	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4543	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4544	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4545	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4546	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4547	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	19-08-21	PK79.1	29.19047	45.12414	TL	Litcov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4548	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD

4549	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și raclată	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4550	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4551	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4552	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4553	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4554	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4555	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4556	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4557	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4558	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4559	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4560	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4561	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4562	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4563	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4564	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4565	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4566	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4567	<i>Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4568	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4569	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4570	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

4571	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4572	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4573	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK79.4	29.25575	45.08311	TL	Uzlina	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4574	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunăvățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4575	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunăvățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4576	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunăvățu de Sus	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4577	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunăvățu de Sus	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4578	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunăvățu de Sus	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4579	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunăvățu de Sus	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4580	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunăvățu de Sus	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4581	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunăvățu de Sus	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD

4582	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4583	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4584	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4585	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4586	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4587	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4588	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4589	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4590	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4591	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4592	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4593	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4594	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4595	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4596	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4597	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4598	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4599	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK78.3	29.22334	45.00196	TL	Dunavățu de Sus	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4600	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4601	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4602	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4603	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4604	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD

4605	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4606	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4607	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4608	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4609	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4610	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4611	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4612	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4613	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4614	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4615	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD

4616	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4617	<i>Craspedacusta sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4618	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4619	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4620	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	prezentă	medie	adult	ridicat	ecologic	Mediu	RBDD
4621	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4622	<i>Pectinatella magnifica</i> <i>(Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4623	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4624	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4625	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.1	29.30613	45.02006	TL	Perivolovca	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4626	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	Mediu	RBDD

4627	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și raclată	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4628	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4629	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4630	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4631	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4632	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4633	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4634	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4635	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4636	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4637	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4638	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4639	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4640	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4641	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4642	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4643	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4644	<i>Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4645	<i>Eudiplozoon nipponicum (Goto, 1891)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4646	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4647	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4648	<i>Pectinatella magnifica (Leidy, 1851)</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD

4649	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4650	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4651	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	20-08-21	PK88.2	29.30984	44.96172	TL	Dranov	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4652	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Colectare manuală	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4653	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Ciorpac limnologic și racletă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4654	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4655	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Scafă, ciorpac limnologic, sită, căldare	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4656	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	mediu	RBDD
4657	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4658	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4659	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, investigare optică plante submerse	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD

4660	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4661	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4662	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4663	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4664	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD
4665	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4666	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4667	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic și economic	mediu	RBDD
4668	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu entomologic	pseudoabsență	scăzută	adult	ridicat	ecologic și de sănătate	mediu	RBDD
4669	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	mediu	RBDD
4670	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4671	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Triaj simptomatic si necropsie	Colectare informații localnici	pseudoabsență	NA	NA	Ridicat	ecologic și economic	mediu	RBDD

4672	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4673	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare cu ajutorul fileului limnologic	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	ridicat	ecologic	scăzut	RBDD
4674	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Investigație vizuală a plantelor submerse	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	RBDD
4675	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic și microscop de teren	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	scăzut	RBDD
4676	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	prezentă	scăzută	adult	Mediu	ecologic	Mediu	RBDD
4677	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Răzvan POPESCU-MIRCENI	22-08-21	PK79.1	29.17972	45.10783	TL	Filat	Calitativă	Metoda transectului liniar colectare prin dragare	Dragă de mână	pseudoabsență	NA	NA	Mediu	ecologic	mediu	RBDD
4678	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4679	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4680	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4681	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4682	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4683	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4684	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4685	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4686	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4687	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4688	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4689	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4690	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4691	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4692	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4693	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4694	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4695	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4696	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4697	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4698	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4699	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4700	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	cantitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4701	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4702	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4703	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4704	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4705	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4706	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Lucian Pârvulescu	03-09-21	EQ36.2	21.410556	44.826389	CS	Baziaș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4707	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4708	<i>Umatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4709	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4710	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4711	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4712	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4713	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4714	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4715	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4716	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4717	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4718	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4719	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4720	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4721	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4722	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4723	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4724	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4725	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4726	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4727	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4728	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4729	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	cantitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4730	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4731	<i>Eriocheris sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4732	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4733	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4734	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4735	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	EQ82.3	22.118611	44.488056	MH	Svinița	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4736	<i>Pectinatella</i> <i>magnifica</i> <i>(Leidvi, 1851)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4737	<i>Urnatella</i> <i>gracilis</i> <i>Leidy,</i> <i>1851</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4738	<i>Craspedacusta</i> <i>sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4739	<i>Schyzocotyle</i> <i>acheilognathi</i> <i>(Yamaguti, 1934)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4740	<i>Dactylogyrus</i> <i>lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4741	<i>Heteronchocleidu</i> <i>s buschkieli</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4742	<i>Onchocleidus</i> <i>similis</i> <i>Mueller,</i> <i>1936</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4743	<i>Onchocleidus</i> <i>dispar</i> <i>Mueller,</i> <i>1936</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4744	<i>Eudiplozoon</i> <i>nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4745	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4746	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4747	<i>Branchiura</i> <i>sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4748	<i>Ferrissia</i> <i>californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4749	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud,</i> <i>1805)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4750	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4751	<i>Pseudosuccinea</i> <i>columella</i> <i>(Say,</i> <i>1817)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4752	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4753	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4754	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4755	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4756	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4757	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4758	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	cantitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4759	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4760	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4761	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4762	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4763	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4764	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Lucian Pârvulescu	04-09-21	FQ15.2	22.419722	44.722222	MH	Orșova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4765	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4766	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4767	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4768	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4769	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akherow, 1952	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4770	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4771	<i>Onchocleidus similis Mueller,</i> 1936	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4772	<i>Onchocleidus dispar Mueller,</i> 1936	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4773	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4774	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4775	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4776	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4777	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4778	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4779	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4780	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4781	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4782	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4783	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4784	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4785	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4786	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4787	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	cantitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4788	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4789	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4790	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4791	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4792	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4793	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ30.1	22.670833	44.294722	MH	Izvoarele	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4794	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4795	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4796	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4797	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4798	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4799	<i>Heteronchocleidus buschki</i> Bychowsky, 1957	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei

4800	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4801	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4802	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4803	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4804	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4805	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4806	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4807	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4808	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4809	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4810	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4811	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4812	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Pârvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei

4813	<i>Sinodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4814	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4815	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4816	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4817	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4818	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4819	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4820	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4821	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4822	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Lucian Părvulescu	05-09-21	FQ17.3	22.478611	44.951944	CS	Băile Herculane	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA	PN Domogled-Valea Cernei
4823	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Lucian Părvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA						
4824	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Lucian Părvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA						
4825	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Lucian Părvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA						
4826	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Lucian Părvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA						

4827	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4828	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4829	<i>Onchocleidus similis</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4830	<i>Onchocleidus dispar</i> <i>Mueller, 1936</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4831	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4832	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4833	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4834	<i>Branchiura sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4835	<i>Ferrissia californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4836	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4837	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4838	<i>Pseudosuccinea columella</i> <i>(Say, 1817)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4839	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4840	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4841	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4842	<i>Sinanodonta woodiana</i> <i>(Lea, 1834)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4843	<i>Corbicula fluminea</i> <i>(O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4844	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4845	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4846	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4847	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4848	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4849	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4850	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4851	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Lucian Pârvulescu	10-09-21	ER80.1	22.024444	45.213889	CS	Văliug	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4852	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4853	<i>Ūrnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4854	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4855	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4856	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4857	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4858	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4859	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului

4860	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4861	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4862	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4863	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4864	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4865	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4866	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4867	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4868	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4869	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4870	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4871	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4872	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4873	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4874	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4875	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului

4876	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4877	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4878	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4879	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4880	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Lucian Pârvulescu	12-09-21	FR81.4	23.391111	45.262778	GJ	Lainici	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Defileul Jiului
4881	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4882	<i>Umatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4883	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4884	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4885	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akhmerow, 1952	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4886	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4887	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4888	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4889	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4890	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4891	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4892	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4893	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4894	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4895	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4896	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4897	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4898	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4899	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4900	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4901	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4902	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4903	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4904	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4905	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4906	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4907	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4908	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4909	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ES89.1	22.057778	46.918333	BH	Calea Mare	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4910	<i>Pectinatella</i> <i>magnifica</i> <i>(Leidvi, 1851)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4911	<i>Urnatella</i> <i>gracilis</i> <i>Leidy,</i> <i>1851</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4912	<i>Craspedacusta</i> <i>sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4913	<i>Schyzocotyle</i> <i>acheilognathi</i> <i>(Yamaguti, 1934)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4914	<i>Dactylogyrus</i> <i>lamellatus</i> <i>Akhmerow, 1952</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4915	<i>Heteronchocleidu</i> <i>s buschkieli</i> <i>Bychowsky, 1957</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4916	<i>Onchocleidus</i> <i>similis</i> <i>Mueller,</i> <i>1936</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4917	<i>Onchocleidus</i> <i>dispar</i> <i>Mueller,</i> <i>1936</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4918	<i>Eudiplozoon</i> <i>nipponicum</i> <i>(Goto, 1891)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4919	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4920	<i>Hypania invalida</i> <i>(Grube, 1860)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4921	<i>Branchiura</i> <i>sowerbyi</i> <i>Beddard, 1892</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4922	<i>Ferrissia</i> <i>californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4923	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud,</i> <i>1805)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4924	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4925	<i>Pseudosuccinea</i> <i>columella</i> <i>(Say,</i> <i>1817)</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4926	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4927	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4928	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4929	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4930	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4931	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4932	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4933	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4934	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4935	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4936	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4937	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4938	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Lucian Pârvulescu	18-09-21	ET90.1	22.228056	47.035833	BH	Tilecuș	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4939	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4940	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4941	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4942	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4943	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Akherow, 1952	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4944	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4945	<i>Onchocleidus similis Mueller,</i> 1936	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4946	<i>Onchocleidus dispar Mueller,</i> 1936	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4947	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4948	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4949	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4950	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4951	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4952	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4953	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4954	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4955	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4956	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4957	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4958	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4959	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4960	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4961	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	cantitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	ridicat	NA
4962	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4963	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4964	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4965	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4966	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4967	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET61.2	21.852778	47.079167	BH	Oradea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4968	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidyi, 1851)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4969	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4970	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4971	<i>Schyzocotyle acheilognathi</i> (Yamaguti, 1934)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4972	<i>Dactylogyrus lamellatus</i> Aklmerow, 1952	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4973	<i>Heteronchocleidus buschkieli</i> Bychowsky, 1957	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4974	<i>Onchocleidus similis</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4975	<i>Onchocleidus dispar</i> Mueller, 1936	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4976	<i>Eudiplozoon nipponicum</i> (Goto, 1891)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4977	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4978	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4979	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4980	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4981	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4982	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4983	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4984	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4985	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4986	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4987	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4988	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4989	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4990	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4991	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Lucian Pârvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

4992	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4993	<i>Procambarus clarkii</i> Girard 1852	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4994	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4995	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4996	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Lucian Părvulescu	19-09-21	ET72.4	22.038889	47.149167	BH	Tăutelec	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Capcană	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4997	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.75917	44.8252	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
4998	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.75917	44.8252	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
4999	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.77028	44.81722	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5000	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.77056	44.82167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5001	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.775	44.81361	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5002	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7825	44.80722	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5003	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5004	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.79	44.83222	CS	Stăncilova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5005	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.75917	44.8252	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița

5006	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.75917	44.8252	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5007	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.75917	44.8252	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5008	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.75917	44.8252	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5009	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.75917	44.8252	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5010	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.75917	44.8252	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5011	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.75917	44.8252	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5012	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.77056	44.82167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5013	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.77056	44.82167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5014	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.77056	44.82167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5015	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.77056	44.82167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5016	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.77056	44.82167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5017	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.77056	44.82167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița

5018	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.77056	44.82167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5019	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.775	44.81361	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5020	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.775	44.81361	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5021	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.775	44.81361	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5022	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.775	44.81361	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5023	<i>Eriocheris sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.775	44.81361	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5024	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.775	44.81361	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5025	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud, 1805)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7825	44.80722	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5026	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7825	44.80722	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5027	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7825	44.80722	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5028	<i>Dreissena polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7825	44.80722	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5029	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7825	44.80722	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

5030	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7825	44.80722	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5031	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7825	44.80722	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5032	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5033	<i>Hypania invalida</i> (Grube, 1860)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5034	<i>Branchiura sowerbyi</i> Beddard, 1892	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5035	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5036	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5037	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5038	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5039	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5040	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

5041	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	găleată, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5042	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.7925	44.81167	CS	Cărbunari	calitativă	Metoda transectului liniar (colectare manuală)	Fileu limnologic	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5043	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.79	44.83222	CS	Stâncilova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5044	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.79	44.83222	CS	Stâncilova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5045	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Olivia Cioboiu, Călin Uruci	23-08-21	EQ66.2	21.79	44.83222	CS	Stâncilova	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Sită, tavă	pseudoabsență	NA	NA	NA	NA	NA	PN Cheile Nerei-Beușnița
5046	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5047	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5048	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
5049	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5050	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5051	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
5052	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5053	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5054	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5055	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5056	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA

5057	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5058	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5059	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
5060	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5061	<i>Eriocher sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5062	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5063	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5064	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginialis</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5065	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ29.4	27.3688	44.1785	CL	Călărași	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5066	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5067	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5068	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
5069	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5070	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5071	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5072	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

5073	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5074	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5075	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5076	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	scăzut	NA
5077	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5078	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5079	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5080	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5081	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5082	<i>Orconectes limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5083	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5084	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5085	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.2	27.3861	44.1827	CL	Modelu	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5086	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5087	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5088	<i>Corbicula flumineae</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	ridicată	adult	ridicat	ecologic	mediu	NA
5089	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

5090	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> (Andrussov, 1897)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5091	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
5092	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5093	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5094	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5095	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5096	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5097	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5098	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5099	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5100	<i>Ūrnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5101	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5102	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5103	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5104	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5105	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ39.3	27.4612	44.2107	CL	Roseți	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

5106	<i>Aedes albopictus</i> <i>Skuse, 1894</i>	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5107	<i>Corbicula</i> <i>fluminalis (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5108	<i>Corbicula</i> <i>fluminea (O. F.</i> <i>Müller, 1774)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5109	<i>Craspedacusta</i> <i>sowerbii</i> <i>Lankester, 1880</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5110	<i>Dreissena</i> <i>rostriformis</i> <i>bugensis</i> <i>Andrussov, 1897</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5111	<i>Dreissena</i> <i>polymorpha</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	scăzut	ecologic	mediu	NA
5112	<i>Ferrissia</i> <i>californica</i> <i>(Rowell, 1863)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5113	<i>Girardia tigrina</i> <i>(Girard, 1850)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5114	<i>Helisoma anceps</i> <i>(Menke, 1830)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5115	<i>Pectinatella</i> <i>magnifica</i> <i>(Leidvi, 1851)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5116	<i>Physella acuta</i> <i>(Draparnaud,</i> <i>1805)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5117	<i>Potamopyrgus</i> <i>antipodarum</i> <i>(Gray, 1843)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5118	<i>Pseudosuccinea</i> <i>columella (Say,</i> <i>1817)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5119	<i>Sinanodonta</i> <i>woodiana (Lea,</i> <i>1834)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5120	<i>Urnatella</i> <i>gracilis Leidy,</i> <i>1851</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5121	<i>Eriochair</i> <i>sinensis H. Milne</i> <i>Edwards, 1853</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5122	<i>Orconectes</i> <i>limosus</i> <i>Rafinesque, 1817</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

5123	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5124	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5125	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.1	27.5006	44.2217	CL	Coslogeni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5126	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Krapal Ana-Maria, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5127	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5128	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	juvenil	scăzut	ecologic	mediu	NA
5129	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5130	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5131	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5132	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5133	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5134	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5135	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5136	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5137	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5138	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5139	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA

5140	<i>Urnatella gracilis Leidy, 1851</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5141	<i>Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5142	<i>Orconectes limosus Rafinesque, 1817</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5143	<i>Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5144	<i>Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5145	<i>Orconectes virilis Hagen 1870</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NJ49.3	27.572	44.2427	CL	Oltina	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5146	<i>Aedes albopictus Skuse, 1894</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5147	<i>Corbicula fluminalis (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5148	<i>Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5149	<i>Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5150	<i>Dreissena rostriformis bugensis Andrussov, 1897</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5151	<i>Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5152	<i>Ferrissia californica (Rowell, 1863)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5153	<i>Girardia tigrina (Girard, 1850)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5154	<i>Helisoma anceps (Menke, 1830)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5155	<i>Pectinatella magnifica (Leidvi, 1851)</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

5156	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5157	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5158	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5159	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5160	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5161	<i>Eriochair sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5162	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5163	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5164	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5165	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK40.4	27.6037	44.2539	CL	Unirea	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5166	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Găldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5167	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Găldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5168	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Găldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5169	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Găldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5170	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Găldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5171	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Găldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA

5172	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5173	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5174	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5175	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidvi, 1851)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5176	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5177	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5178	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5179	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	adult	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5180	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5181	<i>Eriocheir sinensis</i> H. Milne Edwards, 1853	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5182	<i>Orconectes limosus</i> Rafinesque, 1817	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5183	<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana, 1852)	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5184	<i>Procambarus fallax</i> (Hagen, 1870) f. <i>virginalis</i>	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5185	<i>Orconectes virilis</i> Hagen 1870	NA	Ana-Maria Krapal, Elena Iulia Iorgu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan	09-06-21	NK50.2	27.6644	44.2945	CL	Gâldău	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5186	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	larvă	mediu	de sănătate	scăzut	NA

5187	<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5188	<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller, 1774)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5189	<i>Craspedacusta sowerbii</i> Lankester, 1880	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5190	<i>Dreissena rostriformis bugensis</i> Andrussov, 1897	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5191	<i>Dreissena polymorpha</i> (Pallas, 1771)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	scăzută	juvenil	mediu	ecologic	scăzut	NA
5192	<i>Ferrissia californica</i> (Rowell, 1863)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5193	<i>Girardia tigrina</i> (Girard, 1850)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5194	<i>Helisoma anceps</i> (Menke, 1830)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA

5195	<i>Pectinatella magnifica</i> (Leidy, 1851)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5196	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	prezentă	medie	adult	mediu	ecologic	mediu	NA
5197	<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Gray, 1843)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5198	<i>Pseudosuccinea columella</i> (Say, 1817)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5199	<i>Sinanodonta woodiana</i> (Lea, 1834)	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA
5200	<i>Urnatella gracilis</i> Leidy, 1851	NA	Elena Iulia Iorgu, Ana-Maria Krapal, Andreea Maria Brezeanu, Oana Paula Popa, Andrei Ștefan, Rozalia Magda Motoc	09-08-21	MK11.3	25.9537326	44.38541	IF	Clinceni	calitativă	Metoda de colectare la punct fix	Ciorpac limnologic, tavă	pseudoabsență	NA	NA	scăzut	ecologic	scăzut	NA